

Editor in Chief

Dr. Abdulkadir TUNA

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

OJOMSTE

OJOMSTE is an international, refereed academic journal. It publishes an issue a year (December).

Publisher

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Editors-in-Chief

Dr. Abdulkadir TUNA

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Field Editors

Dr. Abdulkadir KARACI

Dr. Abdullah Çağrı BİBER

Dr. Mustafa ERDEMİR

Early appearance date: 01.12.2024

Publish date: 30.12.2024

© 2024

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Editorial Advisory Board

Dr. Ahmet KAÇAR (Kastamonu University, akacar@kastamonu.edu.tr)

Dr. Güler TULUK (Kastamonu University, gtuluk@kastamonu.edu.tr)

Dr. Hafize KESER (Ankara University, keser@ankara.edu.tr)

Dr. İbrahim ÇETİN (Necmettin Erbakan University, ibrahimcetin@konya.edu.tr)

Dr. Levent AKGÜN (Atatürk University, levakgun@atauni.edu.tr)

Dr. Osman YAŞAR (Sunny Brockport University, oyasar@brockport.edu)

Dr. Salih BARDAKCI (Hacettepe University, salihbardakci@hacettepe.edu.tr)

Dr. Serap SAMSA YETİK (Pamukkale University, ssamsa@pau.edu.tr)

Dr. Tevfik İŞLEYEN (Atatürk University, tisleyen@atauni.edu.tr)

Dr. Yılmaz MUTLU (Muş Alparslan University, y.mutlu@alparslan.edu.tr)

Dr. Yüksel DEDE (Gazi University, ydede@gazi.edu.tr)

Dr. Zhang Qiaoping (The Education University of Hong kong, zqiaoping@eduhk.hk)

OJOMSTE indexed by

Google Akademik

CiteFactor
Academic Scientific Journals

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Contents

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerde Çarpma İşlemine Yönelik Problem Kurma Konusunda Alan Bilgilerinin İncelenmesi.....	1
How Teaching Fraction Word Problems with Digital Storytelling Affects Sixth Grade Students' Academic Achievement and Motivation	21
Oran ve Orantı Kavramının Öğretiminde 5E Modelinin Etkisi.....	37

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerde Çarpma İşlemine Yönelik Problem Kurma Konusunda Alan Bilgilerinin İncelenmesi*

Kübra SEFEROĞLU KAYNAK^a, Yasin SOYLU^b

^aMilli Eğitim Bakanlığı, Erzurum/Türkiye,

kubra_seferoglu@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-4474-0184>

^bAtatürk Üniversitesi, Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü, Erzurum/Türkiye,

yasinsoylu@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0906-4994>

Anahtar Kelimeler:

alan bilgisi,
kesirlerde çarpma,
problem kurma

Makale Türü:

Araştırma

Öz

Bu çalışma, ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerle çarpma işlemi konusundaki problem kurma becerilerini, pedagojik alan bilgisinin "alan bilgisi" alt bileşeni açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, nitel bir yöntem olan durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen bir ortaokul matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler, Problem Kurmaya Yönelik Alan Bilgi Testi (PKYABT) aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcı öğretmenden verilen işleme uygun problem kurmaları istenmiş ve bu problemler Örnek (2020) tarafından belirlenen puanlama yönergeleri doğrultusunda "anlamlılık", "çözülebilirlik", "dil" ve "gerçekçilik" boyutlarına göre değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu öğretmenlerin gerçekçi hikâyeler ile dil bakımından "kısmen yeterli", biçimsel olarak çözülebilen, verilerin anlamlı olduğu problemler kurduğu ortaya çıkmıştır.

*Bu araştırma, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yürütülmekte olan "Ortaokul matematik öğretmenlerinin problem kurma konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi: kesirlerde çarpma işlemi" başlıklı doktora tezinin pilot çalışmasından elde edilmiştir. Bu makale yazarın birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Examining the Field Knowledge of Secondary School Mathematics Teachers on Posing Problems Regarding Multiplication of Fractions*

Kübra SEFEROĞLU KAYNAK ^a, Yasin SOYLU ^b

^aMilli Eğitim Bakanlığı, Erzurum/Türkiye,

kubra_seferoglu@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-4474-0184>

^bAtatürk Üniversitesi, Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü, Erzurum/Türkiye,

yasinsoylu@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0906-4994>

Keywords:

content knowledge,
multiplication of
fractions,
problem posing

Paper Type:

Research

Abstract

This study aims to examine the problem-posing skills of middle school mathematics teachers on the topic of multiplication with fractions, specifically from the perspective of the "content knowledge" subcomponent of pedagogical content knowledge. The study was conducted using a qualitative method, specifically a case study design, and was carried out with a middle school mathematics teacher selected through purposive sampling. Data were collected using the Problem Posing Content Knowledge Test (PPCKT). The participating teacher was asked to create problems suitable for the given operations, and these problems were evaluated and analyzed according to the scoring guidelines determined by Örnek (2020), which include the dimensions of "meaningfulness," "solvability," "language," and "realism." The analyses revealed that the teacher created problems that were "partially adequate" in terms of language, realistic stories, and problems where the data were meaningful and solvable in a formal sense.

* This research was obtained from the pilot study of the doctoral thesis titled "Investigation of secondary school mathematics teachers' pedagogical content knowledge on the subject of problem posing: Multiplication in fractions", which is being conducted at Erzurum Atatürk University. This article was produced from the doctoral thesis of the first author.

Giriş

Eğitim, bireylerin bilgi, beceri, değer ve tutumlarını sistematik bir şekilde geliştirme sürecidir. Bu süreçte, bireyler yeni bilgilere ulaşır, becerilerini geliştirir, değerler edinir ve tutumlar kazanır. Eğitim sürecinin temel unsurları arasında öğrenci, öğretmen, eğitim programları ve fiziksel koşullar yer alır. Ancak, toplumların gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirme sorumluluğu en çok öğretmenlere düşmektedir (Arslan & Kılcan, 2006; Özden, 2023). Öğretmenlerin eğitimdeki rolü, öğrencilerin akademik başarıları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Yapılan birçok araştırma, öğretmenlerin öğrenci başarıları üzerindeki etkisinin diğer faktörlere kıyasla çok daha büyük olduğunu göstermektedir. Örneğin, RAND Corporation tarafından yürütülen bir çalışmada, okul içi faktörler arasında öğretmenlerin, öğrencilerin akademik performansını üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Oppen, 2019). Bu nedenle, öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler, eğitimin genel kalitesini doğrudan etkilemektedir (Çiftçi vd., 2021; Gümüş, 2019; Özmantar & Önal, 2017).

Öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlilikler mesleki ve kişisel özellikler olarak ikiye ayrılmaktadır (MEB, 2017). Mesleki yeterlilikler, öğretmenlerin sınıf yönetimi, zaman yönetimi, alan bilgisi ve pedagojik bilgi gibi temel becerileri kapsamaktadır (Ball vd., 2008; Darling-Hammond vd., 2017; Shulman, 1986; Yenen, 2022). Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), öğretmenlerin alan bilgisi ve pedagojik bilgiyi birleştirerek etkili öğretim yapabilmelerini sağlayan temel bir kavramdır (Shulman, 1986). Alan bilgisi, öğretmenlerin ders verdikleri konuyu derinlemesine anlamalarını ve bu bilgiyi öğrencilere en uygun yöntemlerle aktarabilme becerisini içerir. Bu bilgi, öğretmenlerin karmaşık konuları basitleştirme, öğrenci yanlış anlamalarını tanıma ve bunları düzeltme yeteneklerini geliştirir (Shulman, 1986). Ayrıca, öğretmenlerin ders materyallerini öğrencilerin seviyelerine uygun hale getirme ve dersleri onların ihtiyaçlarına göre uyarlama becerilerini de içerir (Grossman, 1990). PAB'nin önemli bir bileşeni olan alan bilgisi, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini doğrudan etkiler ve öğrencilerin başarılarına önemli katkılar sağlar (Hill vd., 2008).

Öğretmenlerin alan bilgisi, matematik eğitimi gibi soyut kavramların öğretiminde daha da önem kazanmaktadır. Bu bilgi, özellikle problem kurma süreçlerinde öğretmenlerin rehberliğine ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Problem kurma, matematiksel düşünmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirmek için etkili bir stratejidir (Silver, 1994). Öğretmenler, problem kurma sürecinde alan bilgilerini kullanarak öğrencilerin seviyelerine uygun problemler oluşturur ve bu problemleri çözme süreçlerinde onlara rehberlik ederler (Ball vd., 2008; Hill vd., 2008). Problem kurma süreci, öğrencilere matematiksel kavramları daha derinlemesine anlamaları için fırsatlar sunar ve onların matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır (Cai & Hwang, 2020). Problem kurmanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, öğretmenlerin derin bir alan bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Alan bilgisi, öğretmenlerin öğrencilerin seviyelerine uygun ve anlamlı problemler oluşturmalarına olanak tanır. Bu tür anlamlı ve ilgi çekici problemler, öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonlarını güçlendirir ve öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar (Hill, Ball & Schilling, 2008). Ayrıca, öğretmenlerin bu alandaki bilgisi, öğrencilerin kavramsal hatalarını fark etme ve bu hataları düzeltecek stratejiler geliştirme becerisini destekler (Ball vd., 2008).

Matematik eğitimi kapsamında, öğrencilerin sıkça zorlandığı soyut kavramlardan biri de kesirlerdir. Öğretmenlerin alan bilgisini problem kurma süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmaları, kesirler gibi kavramların öğrencilere anlamlı bir şekilde öğretilmesinde büyük bir fark yaratır. Kesirler, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve cebir gibi daha ileri düzey matematik konularında başarılı olabilmeleri için anlaşılması gereken temel konulardan biridir. Ancak, kesirler ülkemizde ve dünya genelinde öğrenciler için zorluk teşkil eden bir konudur (Van De Walle vd., 2020). Özellikle kesirlerde çarpma işlemi, soyut matematiksel kavramların somut durumlarla ilişkilendirilmesini sağlayan önemli bir konudur.

Öğrencilerin kesirlerde çarpma işlemi anlamaları, onların matematiksel düşünme becerilerini geliştirir ve günlük yaşamla ilişkilendirilmiş problemlere matematiksel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlar (Biber vd., Aktaş, 2013; Özaltun vd., 2020).

Bu çalışma, ortaokul düzeyindeki matematik öğretmenlerinin özellikle kesirlerde çarpma işlemi konusundaki problem kurmaya yönelik alan bilgilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Kesirlerde çarpma işlemi, öğrencilerin soyut matematiksel kavramları somut problemlerle ilişkilendirme ve günlük yaşam problemlerine çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğretmenlerin kesirlerde çarpma işlemi gibi zorlayıcı konularda doğru ve anlamlı problemler oluşturma yeteneği, öğrencilerin bu işlemi kavramalarını ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır (Izsák, 2008; Osmanoglu & Özgeldi, 2018). Literatürde, öğretmenlerin problem kurma becerilerinin, öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerini ve problem çözme yeteneklerini artırmada önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Bozkurt & Ergin, 2018; Gökkurt vd., 2015; Hourigan & Leavy, 2023). Dolayısıyla, öğretmenlerin kesirlerde çarpma işlemine yönelik problem kurma konusundaki alan bilgisi, öğrencilerin bu kavramı daha derinlemesine anlamaları ve etkili bir şekilde öğrenmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu çalışma, öğretmenlerin kesirlerde çarpma işlemine ilişkin problem oluşturma becerilerini ve alan bilgilerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Doküman analizi yöntemi kullanılarak öğretmenlerin kurdukları problemler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı ve durum çalışması deseni benimsenmiş, bu sayede belirli bir olayın daha iyi anlaşılması için kapsamlı veri toplama, analiz etme ve yorumlama süreçleri gerçekleştirilmiştir (Gay vd., 2012; Morgan, 1996; McMillan & Schumacher, 2010; Yıldırım & Şimşek, 2013). Nitel araştırma, belirli bir olay veya olgunun daha iyi anlaşılması için kapsamlı veri toplama, analiz etme ve yorumlama süreçlerini içeren bir yaklaşımdır (Gay vd., 2012; Morgan, 1996). Durum çalışması deseni ise belirli bir sorunun, durumun veya olgunun detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan ve neden, nasıl ve niçin sorularına cevap arayan bir araştırma desendir (McMillan & Schumacher, 2010; Yıldırım & Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Nitel araştırma, derinlemesine ve detaylı bilgi edinme amacı taşıdığı için genellikle küçük gruplarla veya bireylerle yürütülen bir araştırma yöntemidir (McMillan & Schumacher, 2010). Bu çalışmada, milli eğitime bağlı bir ortaokulda görev yapan bir öğretmen ile çalışılmış ve katılımcıların seçiminde, zengin bilgiye sahip durumların derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan ölçüt örnekleme modeli kullanılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Ölçüt örnekleme, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü sağlayan kişilerle araştırmayı yürütmektir. Bu araştırmanın katılımcıları için; hizmet süreleri, eğitim durumları, altıncı ve yedinci sınıflarda öğretim yapmış olmaları, derslerde problem kurma etkinliklerine yer veriyor olmaları, araştırmaya katılmaları hususunda gönüllü olmaları ölçüt olarak alınmıştır. Öğretmenlerin bu ölçütleri karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için yarı- yapılandırılmış bir form ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın katılımcısı olan öğretmen, hizmet süresi 9 yıl olan ve lisans düzeyinde eğitim almış bir ortaokul matematik öğretmenidir. Bu öğretmen, beşinci, altıncı ve yedinci sınıfların derslerine girmekte olup, derslerinde problem kurma etkinliklerine düzenli olarak yer vermektedir. Ayrıca, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiştir. Bu özellikler, katılımcının belirlenen ölçütleri eksiksiz bir şekilde sağladığını göstermektedir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, öğretmenlerin kesirlerde çarpma işlemine ilişkin problem kurma becerilerini ve alan bilgilerini derinlemesine incelemek amacıyla Problem Kurmaya Yönelik Alan Bilgi Testi (PKYABT) kullanılmıştır. PKYABT'nin geliştirilmesi sürecinde, testte toplam 12 maddeye yer verilmiştir. Bu süreçte, testin geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla Erzurum'da bir ortaokulda görev yapan 2 matematik öğretmeni ve bir akademisyenden uzman görüşü alınmıştır. Öğretmenlerin geri bildirimleri ve uzman görüşleri doğrultusunda test maddeleri yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Uzmanlardan biri, "Test maddeleri kesirlerin çarpımına yönelik çok çeşitli örnekler içeriyor, her kesir sayısından bir örnek olsa yeter" diyerek geri bildirimde bulunmuştur. Bir diğer uzman, "Özellikle bileşik kesirlerin çarpımına yönelik maddeler de kesirlerin sadeleşebileceği örneklerle yer vermen kurulacak problemlere sonuç itibarıyla yön verir. Sadeleşebilen kesir sayıları kullanmanın önemli" şeklinde öneride bulunmuştur. Geri bildirimler doğrultusunda, test maddeleri kesirlerin ve çarpımının özellikleri açısından yeniden düzenlenmiş, 9 maddeye indirilmiş ve teste son hali verilmiştir. Kesirlerde çarpma işlemine yönelik olarak hazırlanan PKYABT'nin son halinde bir doğal sayı ile bir kesrin çarpımına yönelik çeşitli maddeler içermektedir. Bu maddelerde, doğal sayı ile basit kesir, doğal sayı ile bileşik kesir ve doğal sayı ile tamsayılı kesrin çarpımı istenmiştir. Ayrıca, testte iki basit kesrin, iki bileşik kesrin ve iki tamsayılı kesrin çarpılmasıyla ilgili örnek işlemler de bulunmaktadır. Tablo 1, testte yer alan kesir işlemlerinin detaylarını ve özelliklerini içermektedir.

Tablo 1. PKYABT 'de çarpma işlemine yönelik yer alan maddeler ve özellikleri

Maddeler	Özellikleri
$3 \times \frac{1}{4} = ?$	Bir doğal sayı ile bir basit kesrin çarpılması
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = ?$	İki basit kesrin çarpılması
$\frac{6}{5} \times \frac{1}{3} = ?$	Bir bileşik kesir ile bir basit kesrin çarpılması
$1\frac{1}{4} \times \frac{2}{5} = ?$	Bir tam sayılı kesir ile bir basit kesrin çarpılması
$7 \times \frac{5}{3} = ?$	Bir doğal sayı ile bir bileşik kesrin çarpılması
$\frac{3}{2} \times \frac{5}{3} = ?$	İki bileşik kesrin çarpılması
$\frac{8}{5} \times 3\frac{4}{9} = ?$	Bir bileşik kesir ile bir tam sayılı kesrin çarpılması
$4 \times 2\frac{2}{7} = ?$	Bir doğal sayı ile bir tam sayılı kesrin çarpılması
$1\frac{1}{5} \times 2\frac{2}{3} = ?$	İki tam sayılı kesrin çarpılması

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, kesirlerle ilgili problemler oluşturma sürecinde araştırmacıların bu tür işlemleri kullanarak yarar sağladıklarını ortaya koymaktadır (Işık, 2011; Toluk-Uçar, 2009). Ayrıca, bu tür işlemlere yönelik problem oluşturma durumları 2018 Ortaokul Matematik dersi 5-8. Sınıflar Öğretim Programı'nda da önemli bir yer tuttuğu söylenebilir (MEB, 2018). Bu bağlamda, katılımcı öğretmenden PKYABT testindeki, her bir işleme ilişkin günlük yaşam durumlarıyla bağlantılı, sadece verilen matematik işlemleri kullanılarak çözülebilecek sözel problemler oluşturmaları istenmiştir.

Veri Analizi

Araştırmanın verileri, nitel yöntemlerle elde edilmiş olup, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Katılımcı öğretmenin Problem Kurmaya Yönelik Alan Bilgi Testi'ndeki (PKYABT) ki her bir soruya verdiği cevaplar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Katılımcının test maddelerine ilişkin ortaya koyduğu problemler, Örnek (2020) tarafından belirlenen puanlama yönergeleri doğrultusunda "anlamlılık", "çözülebilirlik", "dil" ve "gerçekçilik" boyutlarına göre değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Bu puanlamaya ait yönerge Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Puanlama Yönergesine Ait Puanlama Tablosu

Anlamlılık (%40)	Verilerin Anlamlılığı	<i>Yetersiz</i>	0	
		<i>Kısmen Yeterli</i>	10	
		<i>Yeterli</i>	20	
Sonucun Anlamlılığı		<i>Yetersiz</i>	0	
		<i>Kısmen Yeterli</i>	10	
		<i>Yeterli</i>	20	
Çözülebilirlik(%35)	Çözülemez	<i>Çözülemez</i>	0	
		<i>Biçimsel Olarak</i>	<i>Verilen İşleme Uygun Değil</i>	5
		<i>Çözülebilir</i>	<i>Verilen İşleme Uygun</i>	10
		<i>Kavramsal Olarak</i>	<i>Verilen İşleme Uygun Değil</i>	15
Dil (%15)	Çözülebilir	<i>Çözülebilir</i>	35	
		Matematiksel Dil	<i>Yetersiz</i>	0
			<i>Kısmen Yeterli</i>	10
			<i>Yeterli</i>	20
Gerçekçilik (%10)	Dil Bilgisi	<i>Yetersiz</i>	0	
		<i>Kısmen Yeterli</i>	2.5	
		<i>Yeterli</i>	5	
		Gerçekçilik	<i>Gerçekçi Değil</i>	0
<i>Kısmen Gerçekçi</i>	5			

Katılımcı öğretmenin PKYABT'ye verdiği cevaplar, başlangıçta belirlenen problemlerin genel özelliklerine yönelik detaylı bir analizle incelenmiştir. Bu analiz sürecinde cevaplar, boş cevaplar, problem olmayan cevaplar ve problem içeren cevaplar olmak üzere üç temel kategoriye ayrılmıştır. "Problem" kategorisi, kesir sayılarının problemde doğru biçimde kullanılması, çarpma işleminin sözel ifadelerle dönüştürülmesi ve soru kökünün açıkça tanımlanması gibi etkinlik koşullarını içermektedir. Dolayısıyla geçerli bir problem, tüm bu koşulları sağlayan ve sunulan matematiksel işlemle çözülebilen problemleri kapsamaktadır. "Problem olmayan" kategorisi ise, sadece betimleme içeren, bir veya birkaç cümlenin ötesine geçmeyen ve doğrudan bir soru formatına sahip olmayan cevapları içermektedir. Bu tür cevaplar genellikle günlük yaşam durumlarıyla ilişkilendirilemez ve daha çok alıştırmaya amaçlı yapılandırılmıştır. Sınıflandırma yaklaşımı, günlük yaşam durumlarına bağlanamayan, soru kökü içermeyen ve genellikle alıştırmaya amacı güden cevapları ayırt etmeyi amaçlamaktadır (Leung & Silver, 1997).

Veri analiz sürecinde, araştırma güvenilirliğini sağlamak ve kodlama hatalarını en aza indirmek amacıyla, iki bağımsız araştırmacı, katılımcıların cevaplarını Tablo 2'de yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirmiş ve bu kriterlere göre sınıflandırmıştır. Her iki araştırmacı da

problemleri "anlamlılık", "çözülebilirlik", "dil" ve "gerçekçilik" boyutlarına göre incelemiş ve bağımsız kodlamalar yapmıştır. Miles & Huberman'ın (1994) nitel araştırmalarda önerdiği araştırmacılar arası uyumun sağlanması ilkesine uygun olarak, bu bağımsız kodlamalar karşılaştırılmış ve kodlamaların tutarlılığı değerlendirilmiştir. Araştırmacılar arasındaki uyum oranı %86,67 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, kodlama sürecindeki tutarlılığın yüksek olduğunu ve verilerin analizine dair güvenilir sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Kalan sorularda ise, kodlama farklılıkları üzerine yapılan görüşmeler sonucunda mutabakata varılmış ve analizler bu doğrultuda tamamlanmıştır.

Bulgular

Katılımcı öğretmenin PKYABT'ye verdiği cevaplar, başlangıçta belirlenen problemlerin genel özelliklerine yönelik detaylı bir analizle incelenmiştir. Bu analizin sonuçları Tablo 3'te görselleştirilmiştir.

Tablo 3. Katılımcı Öğretmenin PKYABT' ne Verdiği Cevapların Genel Özelliklerine Göre İncelenmesi

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcı öğretmenin PKYABT'de bulunan 9 soruya da cevap verdiği görülmektedir. Bu cevapların 7 tanesi problem kategorisinde yer alırken 2 tanesi problem değil kategorisinde yer almıştır.

Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin 7. ve 8. sorularına verdiği cevaplar incelendiğinde, her iki cevabın da "problem değil" kategorisine dahil olduğu tespit edilmiştir. 7. soruda verilen cevap günlük yaşam durumlarıyla ilişkilendirilmemiş ve alıştırmaya amacı taşımıştır. 8. soruda verilen cevapta ise soru kökü eksikliği gözlemlenmiştir. Her iki probleminde birden büyük kesirlerle olan çarpmada olduğu görülmektedir.

Katılımcı öğretmenin problem değil kategorisinde yer alan verdiği cevaplar Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Katılımcı Öğretmenin Problem Değil Kategorisinde Yer Alan Cevapları

Katılımcı Öğretmenin PKYABT'ye verdiği cevaplar puanlama anahtarına göre analiz edilmiştir. Analiz sonucunda katılımcı Öğretmenin her bir sorudan aldığı puan Tablo 4'de gösterilmektedir.

Tablo 4. Katılımcı Öğretmenin PKYABT'n deki Sorulara Verdiği Cevabın Puanlama Yönergesine Ait Puanlama Tablosu

Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin 1. Soru "bir doğal sayı ile bir kesri çarpmak" için verdiği cevap Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. Katılımcı Öğretmenin Birinci Soruya Verdiği Cevap

Yazılan cevap problem kategorisinde olduğu için problem cümlesi anlamlılık, çözülebilirlik, dil ve gerçekçilik boyutları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu problemde 'bir tanesi 1/4 litre olan meyve suyu şişesi' ifadesi, (1)/4kesriyle ilgili doğru anlamı taşımaktadır. '3 şişe' ifadesi ise doğal sayıya atfedilen anlam açısından doğrudur. Dolayısıyla, bu problemde her iki terim için doğru anlamlar yüklendiğinden dolayı, verilerin anlamlılığı alt boyutu için kurulan problem 'Yeterli' olarak değerlendirilmiş ve öğretmen bu alt boyuttan 20 puan almıştır. Problem kurulması istenen işlemde işlem sonucunda sürahiye dökülecek meyve suyu miktarı hesaplanacaktır. Ancak "kaç litre alır" ifadesi ile işlemin sonucuyla boş sürahinin kaç litre alacağını hesaplanacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, kurulan problemde elde edilen sonuç anlam bakımından yetersiz bulunmuş ve öğretmen bu alt boyuttan 0 puan almıştır. Böylece öğretmen kurulan problemin anlamlılık bileşeninden toplam 20 puan almıştır.

Kurulan problem kavramsal olarak hatalar içerse de biçimsel olarak verilen işleme uygun olacak şekilde biçimsel olarak çözülebilir bir problemdir. Kavramsal olarak ise soru kökünde boş şişenin kaç litre alacağı sorulduğundan dolayı verilen işleme kavramsal olarak uygun olmayan bir problem olduğu görülmektedir. Sonuç olarak öğretmen "çözülebilirlik" bileşeninden 10 puan almıştır. Problemde matematiksel olarak kullanılan dil yeterli olup dil bilgisi kurallarına da uygunluk söz konusu olduğundan öğretmen "dil" alt bileşeninden toplam 15 puan almıştır. Kurulan problemin hikâyesi ve verileri gerçekçidir. Dolayısıyla problem "Gerçekçi" olarak

değerlendirilmiş ve bu bileşenden öğretmen, 10 puan almıştır. Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin birinci maddesinde verilen işleme yönelik kurduğu problemden aldığı toplam puan Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5. Katılımcı Öğretmenin $3 \times 1/4 = ?$ İşlemine Yönelik Kurduğu Problemin Puanlama Tablosu

Şekil 3. Katılımcı Öğretmenin İkinci Soruya Verdiği Cevap

Bu problemde “parasının $1/2$ 'sinin $3/5$ 'ünün ifadesi, kesirlere atfedilen anlam açısından doğrudur. Dolayısıyla, bu problemde her iki terim için doğru anlamlar yüklendiğinden dolayı, verilerin anlamlılığı alt boyutu için 'Yeterli' olarak değerlendirilmiş ve bu alt boyut için öğretmen 20 puan almıştır. Problem kurulması istenen işlemde işlem sonucu bir basit kesirdir. Kurulan problemin soru kökünde kullanılan “kaçta kaçtır” ifadesi de basit kesirler için sonucu anlamlı kılmaktadır. Bu nedenle, kurulan problemde elde edilen sonuç anlam bakımından da yeterli bulunmuş ve öğretmen bu alt boyuttan da 20 puan almıştır. Böylece öğretmen kurulan problemin anlamlılık bileşeninden toplam 40 puan almıştır. Kurulan problem de kavramsal bir hata görülmemektedir, hem kavramsal olarak hem de biçimsel olarak çözülebilen bu problemde öğretmen çözülebilirlik bileşeninden toplam 35 puan almıştır. Problemde “ $1/2$ sinin $3/5$ 'i” ifadeleri matematiksel olarak kullanılan dil için hatalıdır. Çünkü kesir sayıları okunurken önce payda sonra pay kısmı okunur. $1/2$ kesir sayısı “iki de bir”, $3/5$ kesir sayısı ise “beşte üç” olarak okunur. Kurulan problem cümlesi, matematiksel dil açısından iki hata içerdiği için kısmen yeterli görülmüş ve öğretmen bu alt bileşenden 5 puan almıştır. Ayrıca, problem dil bilgisi kurallarına uygun olduğundan dil bilgisi alt bileşeninden yeterli görülmüş ve öğretmen bu alt bileşenden de 5 puan almıştır. Sonuç olarak, öğretmen “dil” bileşeninden toplamda 10 puan almıştır. Problemde kullanılan hikâye ve veriler gerçekçi bulunmuş ve bu sebeple problem “Gerçekçi” olarak değerlendirilmiş ve öğretmen bu bileşenden 10 puan almıştır. Katılımcı öğretmenin

PKYABT'nin ikinci maddesinde verilen işleme yönelik kurduğu problemden aldığı toplam puan Tablo 6'da verilmiştir

Tablo 6. Katılımcı Öğretmenin $1/2 \times 3/5 = ?$ İşlemine Yönelik Kurduğu Problemin Puanlama Tablosu

Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin "Bir Kesri Başka Bir Kesir ile Çarpma - 1'den büyük bir çarpan" 3. Sorusuna yönelik verdiği cevap Şekil 4'de gösterilmiştir.

Şekil 4. Katılımcı Öğretmenin Üçüncü Soruya Verdiği Cevap

Bu problemde 'kenar uzunlukları $\frac{1}{3} \text{ cm}$ ve $\frac{6}{5} \text{ cm}$ ' ifadesi kesir sayılarına yüklenen anlam açısından doğrudur ve her iki terim için doğru anlamlar yüklendiğinden dolayı, verilerin anlamlılığı alt boyutu için öğretmen 'Yeterli' olarak değerlendirilmiş ve 20 puan almıştır. Ancak kurulan problemde şeklin çevresini istediği için hesaplanacak sonuç istenen işlem için anlamlı değildir. Bu sebeple sonuçların anlamlılığı alt bileşeni için yetersiz bulunan problem de öğretmen 0 puan almıştır. Böylece kurulan problem de öğretmen anlamlılık bileşeninden toplam 20 puan almıştır. Kurulan problem hem kavramsal hem de biçimsel olarak çözülebilir bir problemdir. Ancak problem de cevaba ulaşmak için " $\frac{1}{3} + \frac{6}{5} + \frac{1}{3} + \frac{6}{5}$ " işleminin yapılması gerekir bu çözüm ise verilen işleme uygun değildir. Sonuç olarak öğretmen "çözülebilirlik" bileşeninden 15 puan almıştır. Problemde matematiksel olarak kullanılan dil yeterli olup dil bilgisi kurallarına da uygunluk söz konusu olduğundan öğretmen "dil" bileşeninden toplam 15 puan almıştır. Kurulan problemin hikâyesi ve verileri gerçekçidir. Dolayısıyla problem "Gerçekçi" olarak değerlendirilmiş, öğretmen bu bileşenden 10 puan almıştır. Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin üçüncü maddesinde verilen işleme yönelik kurduğu problemden aldığı toplam puan Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Katılımcı Öğretmenin $\frac{6}{5} \times \frac{1}{3}=?$ İşlemine Yönelik Kurduğu Problemin Puanlama Tablosu

Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin 4. Sorusuna yönelik verdiği cevap Şekil 5'de gösterilmiştir.

Şekil 5. Katılımcı Öğretmenin Dördüncü Soruya Verdiği Cevap

Bu problemde “sütün $1\frac{1}{4}$ 'nden bahsediyor. Bu ifade de var olan sütün daha fazlasını kullandığını söylüyor. Bu durum kesir sayısına yüklenen anlam bakımından hatalıdır. Ancak ikinci kesir sayısı “ $\frac{2}{5}$ ” ise bir miktarın bir kısmı olarak düşünüldüğünde kesir sayısına yüklenen anlam doğrudur. Bu durumda kesir sayılarından biri doğru ifade edilmişken diğeri hatalıdır. Verilerin anlamlılığı alt boyutu için öğretmenin kurduğu problem 'kısmen yeterli' olarak değerlendirilmiş ve öğretmen 10 puan almıştır. İstenen işlem için kurulan problemde, işlem sonucu basit bir kesirdir. Problemde kullanılan "kaçta kaçtır" ifadesi, bu basit kesir sonucunun anlamını vurgulamaktadır. Dolayısıyla problem, sonucun anlamlılığı açısından yeterli bulunmuş ve öğretmen bu alt boyuttan 20 puan almıştır. Böylece öğretmen anlamlılık bileşeninden toplam 30 puan almıştır. Cevap olarak yazılan problem de bir bütünden daha fazlasını ifade eden tam sayılı kesre doğru anlam yüklenemediğinden kavramsal bir hata görülmektedir. Kavramsal olarak hatalı ancak biçimsel olarak verilere uygun çözülebilir problem kategorisinde değerlendirilen cevapta öğretmen bu bileşenden 10 puan almıştır. Problemde geçen " $1\frac{1}{4}$ 'ünden" ve " $\frac{2}{5}$ 'i" ifadeleri matematiksel olarak kullanılan dil için hatalıdır. Çünkü kesir sayıları okunurken önce payda sonra pay kısmı okunur. $1\frac{1}{4}$ kesir sayısı “bir tam dörtte bir”, $\frac{2}{5}$ kesir sayısı ise “beşte iki” olarak okunur. Problem cümlesi, matematiksel dil açısından iki hata içerdiği için kısmen yeterli bulunmuş ve öğretmen bu alt bileşenden 5 puan almıştır. Ayrıca, problem dil bilgisi kurallarına uygun olduğu için öğretmen dil bilgisi alt bileşeninden de 5 puan kazanmıştır. Dolayısıyla, toplamda "dil" bileşeninden öğretmen 10 puan elde etmiştir. Problemde kullanılan hikâye ve veriler gerçekçi bulunduğu için problem "Gerçekçi" olarak değerlendirilmiş ve bu kriterden dolayı da öğretmen

bu bileşenden 10 puan almıştır. Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin dördüncü maddesinde verilen işleme yönelik kurduğu problemden aldığı toplam puan Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. Katılımcı Öğretmenin $1\frac{1}{4} \times \frac{2}{5}=?$ İşlemine Yönelik Kurduğu Problemin Puanlama Tablosu

Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin 5. Sorusuna yönelik verdiği cevap Şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6. Katılımcı Öğretmenin Beşinci Soruya Verdiği Cevap

Çarpmanın tekrarlı toplama anlamına odaklanılarak ve değişme özelliği kullanılarak hazırlanan problem de " $\frac{5}{3}$ " kesir sayısına ve "7" doğal sayısına doğru anlamlar yüklenmiştir. Veriler anlamlıdır ve öğretmen "verilerin anlamlılığı" alt bileşeninden 20 tam puan almıştır. Ancak sonuçta "kaç kg deterjan olur" ifadesi yerine *alınan* deterjanın kaç kg olduğunu sorması sonucu daha anlamlı kılacaktır. Bu sebeple sonucun anlamlılığı alt bileşeni "kısmen yeterli" görülmüş ve öğretmen bu alt bileşenden 10 puan almıştır. Cevap olarak yazılan problem verilere uygun bir şekilde kavramsal olarak çözülebilir bir problemdir bu sebeple öğretmen çözülebilirlik bileşeninden 35 tam puan almıştır. Dil bilgisi açısından yeterli görülen problem de deterjanların "eş" olduğundan bahsetmemiş matematiksel ifade kısmı "kısmen yeterli" görülmüş ve öğretmen bu bileşenden toplam 10 puan almıştır. Hikâyeler ve veriler gerçek bir durumu yansıttığı için bu bölümden de öğretmen 10 tam puan almıştır. Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin beşinci maddesinde verilen işleme yönelik kurduğu problemden aldığı toplam puan Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Katılımcı Öğretmenin $7 \times \frac{5}{3} = ?$ İşlemine Yönelik Kurduğu Problemin Puanlama Tablosu

Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin 6. Sorusuna yönelik verdiği cevap Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7. Katılımcı Öğretmenin Altıncı Soruya Verdiği Cevap

Bu problem de " $\frac{3}{2}$ " kesri bir bütün gibi düşünülerek bu miktarın " $\frac{5}{3}$ "ünün hesaplanması istenmiştir. Dolayısıyla her iki kesir sayısına yüklenen anlamlar doğrudur. Ayrıca "kaç lira eder" sorusu ile sonuç anlamlı kılınmıştır. Kavramsal olarak verilere uygun şekilde hazırlanan, gerçek hayatta karşılığı olan, dil bilgisi kuralları dikkate alınarak oluşturulan problem de matematiksel dil de herhangi bir hata görülmemiştir. Katılımcı öğretmen, testin bu maddesine yönelik kurduğu probleminden 100 tam puan almıştır. Öğretmenin PKYABT'nin altıncı maddesinde verilen işleme yönelik kurduğu probleminden aldığı toplam puan Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10. Katılımcı Öğretmenin $\frac{3}{2} \times \frac{5}{3} = ?$ İşlemine Yönelik Kurduğu Problemin Puanlama Tablosu

Katılımcı öğretmenin PKYABT'nin Dokuzuncu Sorusuna yönelik verdiği cevap Şekil 8'de gösterilmiştir.

Şekil 8. Katılımcı Öğretmenin Dokuzuncu Soruya Verdiği Cevap

Bu problem de kesirlere doğru anlamlar yüklenmiş ve sonucu itibariyle de anlamlı bir problem oluşturulmuştur. Problem kavramsal olarak verilere uygun şekilde hazırlanmıştır. Gerçek hayatta karşılığı olan, dil bilgisi kuralları dikkate alınarak oluşturulan problem de matematiksel dil de herhangi bir hata görülmemiştir. Katılımcı öğretmen kurduğu bu problem 100 tam puan almıştır. Öğretmenin PKYABT'nin dokuzuncu maddesinde verilen işleme yönelik kurduğu problemde aldığı toplam puan Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 11. Katılımcı Öğretmenin $1\frac{1}{5} \times 2\frac{2}{3}=?$ İşlemine Yönelik Kurduğu Problemin Puanlama Tablosu

Öğretmenin PKYABT'ye verdiği cevaplardan problem olarak kabul edilmiş sorular puanlama anahtarına göre anlamlılık, çözülebilirlik, dil ve gerçekçilik olarak 4 boyutta incelenmiştir. Bu inceleme sonucu Tablo 12'de gösterilmiştir.

Tablo 12. Katılımcı Öğretmenin PKYABT'ndeki Sorulara Verdiği Cevabın Puanlama Yönergesinin Alt Kategorilerine Göre Sınıflandırılmasına Ait Tablo

Tablo 1'deki PKYABT doğrultusunda Tablo 12 oluşturulmuştur. Tablo 12'ye bakıldığında katılımcı öğretmenin PKYABT'nde kurduğu tüm problemleri gerçekçilik kategorisine göre hazırladığı görülmüştür. Matematiksel dil boyutu incelendiğinde 1., 3., 6., ve 9. Sorular “yeterli” görülmüşken diğer sorular “kısmen yeterli” görülmüştür. 2. soru hariç geri kalan sorulardan tam puan aldığı ve dil bilgisi boyutu incelendiğinde tüm sorulardan tam puan aldığı görülmüştür. Verilerin anlamlılığı boyutu incelendiğinde 4. ve 5. sorular hariç geri kalan sorulardan tam puan aldığı görülmüştür. Sonucun anlamlılığı boyutunda 1. ve 3. sorulardaki cevapları yetersiz kalmışken diğer sorularda ki cevapları yeterli görülmüş ve tam puan almıştır. 6. ve 9. sorular hariç diğer tüm sorularda çözülebilirlik kategorisine göre eksiklikler tespit edilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, matematik öğretmenlerinin kesirlerde çarpma işlemi konusundaki pedagojik alan bilgilerini "alan bilgisi" alt bileşeni doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, katılımcı öğretmenlere "Problem Kurmaya Yönelik Alan Bilgi Testi (PKYABT)" uygulanmış ve öğretmenlerin bu test üzerinden kurdukları problemler detaylı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, öğretmenlerin kurduğu problemler "anlamlılık", "çözülebilirlik", "dil" ve "gerçekçilik" boyutlarına göre sınıflandırılmıştır.

Anlamlılık boyutu, verilerin anlamlılığı ve sonucun anlamlılığı olarak iki alt başlıkta incelenmiştir. Çözülebilirlik boyutu ise çözülemez, biçimsel olarak çözülebilir (verilere uygun-verilere uygun değil), kavramsal olarak çözülebilir (verilere uygun-verilere uygun değil) olarak sınıflandırılmıştır. Dil boyutu ise matematiksel dil ve dil bilgisi olarak ayrılmıştır. Şengül Akdemir ve Türnüklü (2023) de benzer kriterleri, Örnek (2020) bu kriterleri kullanarak kurulan problemleri değerlendirmiştir. Ayrıca, Aydoğdu (2024), matematik öğretmenlerinin kurulan problemleri 7 farklı kritere göre değerlendirdiğini tespit etmiştir ve bu kriterler arasında bizim çalışmamızda kullanılan değerlendirme kriterlerini de içermektedir. Literatürde, kurulan problemleri değerlendirirken farklı kriterler kullanılmaktadır. Türnüklü, Ergin ve Aydoğdu (2017), problemin problem olup olmama durumu kriterini ele alırken, Silber ve Cai (2021) çözülebilirlik, Ulusoy (2023) bağlamsallık ve Nedaei, Radmehr ve Drake (2022) dil kullanımı kriterlerini incelemiştir. Bu çalışmalar, öğretmenlerin problem kurma ve değerlendirme süreçlerinde dikkate aldıkları farklı boyutları ortaya koymaktadır. Literatüre bakıldığında problem kurmada kullandığımız kriterlerin diğer çalışmalarda kullanılan kriterleri kapsadığı görülmektedir. Bu anlamda yapılan çalışmada problem kurma ile ilgili alt bileşenlerin öğretmenlerin kesirlerde çarpma işlemi ile ilgili problem kurmadaki Pedagojik Alan Bilgisinin doğru bir şekilde belirleneceği söylenebilir.

Elde edilen sonuçlara göre, katılımcı öğretmenin PKYABT çerçevesinde kurduğu problemler, gerçekçilik kategorisinde değerlendirildiğinde, öğretmenin problemleri gerçek dünya ile ilişkilendirebildiği ve bu bağlamda yeterli olduğu görülmektedir. Bu bulgu, öğretmenlerin matematiksel kavramları somutlaştırma ve öğrencilere daha anlamlı hale getirme yeteneklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Cochran-Smith & Villegas, 2015). Çalışma ortaokul matematik öğretmeni ile yapılmıştır. Ortaokul matematik öğretmenleri beceri temelli sorularla çok sık karşılaşmaktadır. Beceri temelli sorular MEB'in (2013) özellikle 5,6,7 ve 8. sınıflarda soruların birden fazla kazanımı içine alan ve günlük yaşam ile birleştirilerek öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi amaçladığı soru türleridir. Dolayısıyla ortaokul matematik öğretmenlerinin gerçekçilik alt bileşeninde bu etkenin önemli olduğu söylenebilir (Bayrak, 2024).

Matematiksel dil boyutunda, öğretmenin 1., 3., 6. ve 9. sorularının yeterli, diğer sorularının ise kısmen yeterli görülmesi, matematiksel dil kullanımının belirli durumlarda ve konularda iyileştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu durum, öğretmenlerin matematiksel kavramları açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etme becerilerinin önemini vurgulayan literatürle uyumludur (Boesen, Lithner, & Palm, 2016). Yine Gokkurt vd., (2013) yaptıkları çalışmada matematik öğretmenlerinin matematiksel dili kullanmada yetersiz olduklarını söylemişlerdir. Dil bilgisi boyutunda tüm sorulardan tam puan alınmış olması, öğretmenin dil bilgisi kurallarına hakimiyetini göstermektedir. Öğretmenlerin dil bilgisi konusundaki yeterlilikleri, öğrencilerin problemleri doğru anlamaları ve çözmeleri açısından kritik bir faktördür (Verschaffel, Greer, & De Corte, 2000).

Verilerin anlamlılığı boyutunda, 4. ve 5. sorular hariç diğer sorulardan tam puan alınmış olması, öğretmenin genellikle anlamlı ve mantıklı problemler kurabildiğini göstermektedir. Sonucun anlamlılığı boyutunda, 1. ve 3. sorulardaki cevapların yetersiz bulunması, öğretmenin bazı problemlerin sonuçlarını açıklamada zorluk yaşadığını göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin

öğrencilerin problem çözme süreçlerini değerlendirme ve rehberlik etme konusundaki yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir (Bozkurt & Ergin, 2018).

Çözülebilirlik kategorisinde, 6. ve 9. sorular hariç diğer tüm sorularda eksikliklerin tespit edilmesi, öğretmenin bazı problemlerin çözüm sürecini düşünmediğini sadece sayılara odaklandığını, çözüm sürecinde karşılaşılabileceği zorlukları öngöremediğini göstermektedir. Bu bulgu, öğretmenlerin problem çözme süreçlerini daha dikkatli bir şekilde analiz etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır (Cumhur & Karadeniz, 2023). Bu alt bileşene bakıldığında biçimsel olarak çözülebilirde problem yaşanmadığı fakat kavramsal olarak çözülebilir alt başlığında problemlerin olduğu görülmüştür. Bu durumda öğretmenin çözülebilir problem kurduğu fakat kavramsal olarak ele alındığında yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde Çomarlı (2018) öğretmenlerin problem kurma durumunu değerlendirdiği çalışmasında kurmuş oldukları problemlerin çözülebilir olduğu fakat öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin problem kurarken zorlandıkları sonucuna varmıştır. Aynı şekilde Çomarlı, Gökkurt-Özdemir (2018) yapmış oldukları çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin kurdukları problemlerin çözülebilir olduğunun fakat büyük çoğunluğunun birbirine benzer problem kurduğunu veya kaynak kitaplarda hazır bulunan problemlere benzediğini tespit etmişlerdir. Kar ve Işık'ın (2012) yapmış oldukları çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının basit düzeyde çözülebilir problem kurdukları farklı matematiksel kavramlarla problem kurmaktan kaçındıkları görülmektedir. Yine (Bayrakçı, 2024) yaptığı çalışmada benzer sonuçlar elde etmiştir.

Bu çalışmanın bulguları, katılımcı öğretmenin PKYABT çerçevesinde kurduğu problemlerin genel olarak gerçekçi ve anlamlı olduğunu, ancak matematiksel dil kullanımı, verilerin anlamlılığı, sonucun anlamlılığı ve çözülebilirlik boyutlarında bazı eksikliklerin bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin matematiksel kavramları açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etme, öğrencilerin problem çözme süreçlerini değerlendirme ve rehberlik etme konusundaki becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin bu alanlarda yeterliliklerini artırmak için sürekli mesleki gelişim programlarına katılmaları ve kendi öğretim uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmeleri önerilmektedir. Ayrıca öğretmenlere, kurulan matematik problemlerini değerlendirme konusunda eğitimler verilerek, problem kurma şemalarının geliştirilmesi sağlanabilir. Literatürden (Bayrak, 2024; Çomarlı, Gökkurt-Özdemir, 2018) ve araştırmadan elde edilen sonuçlardan matematik öğretmenlerinin problem kurma alışkanlıklarının olmadığı ve derslerinde bu tarz etkinliklere yer vermedikleri anlaşılmaktadır. Bunun sebebi matematik dersinde bir problem kurma etkinliğine ait yönergenin olmaması olabilir. Bu yüzden matematik öğretmenlerinin derste kullanması için yol gösterecek problem kurma etkinliği, yazılı veya görsel materyaller geliştirilebilir.

Kaynakça

- Arslan –Kılcan, S. (2006) *İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerle Bölmeye İlişkin Kavramsal Bilgi Düzeyleri*(Tez No. 188598) [Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
- Aydoğdu, M. Z. (2024). Öğretmen adaylarının kurulan matematik problemlerini değerlendirme kriterlerinin incelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 14(1), 427-441.
- Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? *Journal of Teacher Education*, 59(5), 389-407.
- Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., ... & Tsai, Y.M. (2010). Öğretmenlerin matematiksel bilgisi, sınıftaki bilişsel aktivasyon ve öğrenci gelişimi. *Amerikan eğitim araştırma dergisi*, 47 (1), 133-180.
- Bayrak, E. N. (2024). *Ortaokul matematik öğretmenlerinin problem kurma düzeyleri: olasılık örneği*, [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi - Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

- Biber, A. Ç., Abdulkadir, T. U. N. A., & Aktaş, O. (2013). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları ve bu yanılgıların kesir problemleri çözümlerine etkisi. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(2), 152-162.
- Boesen, J., Lithner, J., & Palm, T. (2018). Assessing mathematical competencies: an analysis of Swedish national mathematics tests. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 62(1), 109-124.
- Bozkurt, A., & Ergin, G. K. (2018). Öğrencilerin Problem Çözme ve Kurma Süreçlerindeki Başarı ve Matematiksel Düşünüşlerinin İncelenmesi. *E-International Journal of Educational Research*, 9(3).
- Cai, J., & Hwang, S. (2020). Learning to teach through mathematical problem posing: Theoretical considerations, methodology, and directions for future research. *International Journal of Educational Research*, 102, 101420.
- Cochran-Smith, M., & Villegas, A. M. (2015). Framing teacher preparation research: An overview of the field, part 1. *Journal of Teacher Education*, 66(1), 7-20.
- Cumhur, F., ve Karadeniz, M. H. (2023). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Stratejileri Hakkındaki Farkındalıkları. *Educational Academic Research*, (51), 63-74.
- Çomarlı, S. K., & Gökkurt Özdemir, B. (2018, 16-17 Kasım). Ortaokul matematik öğretmenlerinin yapılandırılmış problem kurma becerilerinin incelenmesi [Sözlü bildiri]. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara.
- Çomarlı, S. K. (2018). Ortaokul matematik öğretmenlerinin veri işleme öğrenme alanına ilişkin problem kurma becerilerinin incelenmesi. (Tez No. 525365) [Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi- Bartın]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective Teacher Professional Development*. Learning Policy Institute. <https://learningpolicyinstitute.org/product/effective-teacher-professional-development-report>
- Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005), Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, Yıl : 2005/2 (207-237)
- Çiftçi, S., Yayla, A., & Sağlam, A. (2021). 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrenci, öğretmen ve eğitim ortamları. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (24), 718-734.
- Embacher smidt 2023Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P.W. (2012). *Educational research: Competencies for*
- Gokkurt, B., Soylu, Y & Ornek, T. (2013). Mathematical language skills of mathematics teachers. *International Journal of Academic Research*, 5(6).
- Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F., & Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 4(2), 751-774.
- Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. Teachers College Press.
- Gürbüz, R., Erdem, E., & Gülburnu, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(2), 255-272.
- Hourigan, M. & Leavy, A.M (2023). İlkokul öğretmenlerinin ders çalışması kullanarak problem çözme yoluyla öğretime katılma deneyimleri. *Matematik Eğitimi Araştırma Dergisi*, 35 (4), 901-927.
- Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: Conceptualizing and measuring teachers' topic-specific knowledge of students. *Journal for research in mathematics education*, 39(4), 372-400.
- Hill, H. C., Sleep, L., Lewis, J., ve Ball, D. L. (2008). *Assessing teachers' mathematical knowledge: What knowledge matters and what evidence counts*. In F. K. Lester (Ed.),

- Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 111 - 156). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
- Işık, C. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye yönelik kurdukları problemlerin kavramsal analizi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(41).
- Izsák, A. (2008). Mathematical Knowledge for Teaching Fraction Multiplication. *Cognition and Instruction*, 26(1), 95–143. <https://doi.org/10.1080/07370000701798529>
- Kar, T., & Işık, C. (2014). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle çıkarma işlemine kurdukları problemlerin analizi. *İlköğretim Online*, 13(4), 1223-1239.
- Koichu, B. (2020). Problem posing in the context of teaching for advanced problem solving. *International Journal of Educational Research*, 102, 101428.
- McMillan, JH & Schumacher, S. (2010). Eğitimde Araştırma: Kanıta Dayalı Sorgulama, MyEducationLab Serisi. Pearson .Meb 2018 *school mathematics*,
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook*. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2013a). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu*. MEB Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Ankara: MEB Yayınları.
- Morgan, D. L. (1996). *Focus groups as qualitative research* (Vol. 16). Sage publications.
- National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], (2000). *Principles and standarts for*
- Nedaei, M., Radmehr, F., & Drake, M. (2022). Exploring undergraduate engineering students' mathematical problem-posing: the case of integral-area relationships in integral calculus. *Mathematical Thinking and Learning*, 24(2), 149-175.
- Opper, I. M. (2019). Teachers matter: Understanding teachers' impact on student achievement.
- Osmanoğlu, A., & Özgeldi, M. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemlerine Yönelik Kavramsal Anlamalarının İncelenmesi. *İlköğretim Online*, 17(4). Yetiştirme, Ö., & Müdürlüğü, E. G. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: MEB.
- Örnek, T. (2020). *Problem kurma becerisini geliştirmek için tasarlanan Problem Kurma Öğrenme Modeli'nin değerlendirilmesi* (Tez No. 624464) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
- Özaltun, S., Danacı, D., & Orbay, K. (2020). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki kavram yanılgılarını belirleme testi ve bir uygulaması. *International Journal of Field Education*, 6(1), 175-200.
- Özden, Y. (2023). *Öğrenme ve öğretme*. Pegem Yayıncılık.
- Özmantar, M. F., & Önala, S. (2017). Matematik öğretmenlerinin mesleki gelişim programlarına ilişkin ihtiyaç, değerlendirme ve beklentileri. *International Journal Of Field Education*, 3(1), 120-140.
- Özoğlu, M. (2010). Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. *Seta Analiz*, 17, 1-37.
- Santos-Trigo, M. (2024). Problem solving in mathematics education: tracing its foundations and current research-practice trends. *ZDM–Mathematics Education*, 1-12.
- Shulman L. (1986). Paradigms and research programs in the study of teaching: a contemporary perspective. In M, Wittrock (Ed.), *Handbook of Research on Teaching*. NY: Macmillian Publishing Company.
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational researcher*, 15(2), 4-14.
- Silber, S., & Cai, J. (2021). Exploring underprepared undergraduate students' mathematical problem posing. *ZDM–Mathematics Education*, 53(4), 877-889.
- Şengül Akdemir, T., & Türnüklü, E. (2023). Sınıf içi problem kurma uygulaması ve kurulan problemlerin değerlendirilmesine ilişkin ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşleri.

- International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)*, 12(1), 9-22
- Türnüklü, E., Ergin, A. S. & Aydoğdu, M. Z. (2017). 8. sınıf öğrencilerinin üçgenler konusunda problem kurma çalışmalarının incelenmesi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(24) , 467-486.
- Ulusoy, F. (2023). Değerlendirme Aracı Olarak Problem Kurma. *Matematikte Problem Çözme ve Problem Kurma* (283-307). Pegem Yayınevi.
- Verschaffel, L., Greer, B., & de Corte, E. (2001). Making Sense of Word Problems. *Book Reviews*, 33, 1.
- Yenen, E. T. (2022). Öğretmenlerin mesleki yeterliklerini etkileyen faktörler. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(1), 27-45.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı)*. Seçkin Yayıncılık.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60
2. yazar katkı oranı : % 40

How Teaching Fraction Word Problems with Digital Storytelling Affects Sixth Grade Students' Academic Achievement and Motivation

Serkan KARADENİZ^a

^aBağımsız Araştırmacı, /Türkiye,

serkankaradeniz1989@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-9339-7599>

Keywords:	Abstract
<p>digital storytelling, fractions, sixth grade students, academic achievement, motivation</p> <p>Paper Type: Research</p>	<p>Digital storytelling also offers the benefit of being an easy and economical way to create real life scenarios. This advantage might be useful to visualize and materialize fraction word problems in everyday situations. Moreover, digital storytelling might help students understand complex ideas, concepts, or information. Therefore, it might be beneficial for overcoming the difficulties that students encounter while learning fractions. The purpose of the study: considering the effective role of digital storytelling in creating daily life situations and making difficult subjects interesting and easy to learn, we aimed to examine how teaching fraction word problems with digital storytelling affects sixth grade students' academic performance and motivation. This study is a survey study with quantitative data collection tools and 43 sixth graders from a public school in the Central Anatolia Region constitute the study group for this study. According to findings, digital story-based instruction affected positively the academic achievement of the experimental group. Furthermore, there is a statistical difference between the posttest scores of the experimental and control group ($U=122,500$; $p=0,310 > 0,05$). Thus, it can be deduced that digital story based instruction have a positive effect on academic achievement.</p>

Introduction

Individuals need to have basic skills like counting, addition, and subtraction to live comfortably in society. Because of that, it is important to know natural numbers and to use them in daily life situations. However, natural numbers might be inefficient when solving some of the problems in daily life. For instance, if we want to distribute four apples among five children, natural numbers will not help us because the answer is $\frac{4}{5}$.

A half-liter of milk, one and a half kilograms of tomatoes, and quarter past six are some examples of the usage of fractions in daily life (Bingölbali&Özmantar, 2014). Fractions are given right after the natural numbers in the elementary mathematics curriculum because they are used often in daily life (MEB, 2018). These statements about fractions that students encounter constitute the basis of systematic fraction instruction (Erol, 2021; Olkun&Toluk-Uçar, 2014). Effective fraction instruction might help students understand fractions, infer about them, and calculate with them.

Children's knowledge of fractions predicts their future mathematics achievement (Siegler et al., 2012). Fractions constitute the basis of decimals, rational numbers, ratios, proportions, and percentages (Booker, 1996). For this reason, it is important to build a strong foundation in fractions in the sixth grade so that students can understand the fractions-related issues that they will encounter in mathematics lessons in the coming years (Erol, 2021). Also, success in fractions helps students specialize in professions that include STEM (science, technology, engineering, and mathematics) (National Mathematics Advisory Panel (NMAP), 2008; Siegler et al., 2012).

Students learn fractions from the first grade to the sixth grade (MEB, 2018), and studies show that students struggle with some points of fractions in all these grades (Aksu, 1997; Bailey, Siegler, & Geary, 2014; Leinhardt& Smith, 1984; Zhang, Yu, Xiao, Liu, & Jiang, 2022). There are some issues that students have encountered when studying fractions. One of these issues is that fractions can have several meanings (such as part-whole, division, proportion)(Behr, Harel, Post, & Lesh, 1992; Hansen, Jordan, & Rodrigues, 2017), and another issue is that students calculate fraction questions using the rules of natural numbers (for example to solve as $1/2 + 3/4 = 4/6$) (Newstead & Murray, 1998; Vamvakoussi&Vosniadou, 2010; Xu vd., 2022). Moreover, students who can calculate arithmetical questions easily have had trouble if the same computation is given in a verbal question (Aksu, 1997). This issue shows that students have had difficulties with fraction word problems.

According to the researchers, there are a few causes of these challenges, including the emphasis on memorization in the educational system, the teaching of arithmetic before the fractional meaning, and the lack of focus on the conceptual significance of fractions (Chan, Leu & Chen, 2007; Hansen et. al., 2017; Lortie-Forgues, Tian & Siegler, 2015). If these issues are not resolved in the sixth grade, it might affect the success of the following grade. Because the elementary mathematics curriculum follows a spiral approach (MEB, 2018), which means that one subject serves as the foundation for another. All of these arguments show that we need to use new instruction strategies that avoid memorization without conceptual comprehension, simplify complex topics, and include real-life examples in them.

Technology has been developing in recent years. These developing technologies are used in all areas of life. There has also been some progress in educational technologies. All students should have access to technology, according to the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), because it is essential and significant for enhancing students' understanding, developing their mathematical skills, and fostering a love of learning. NCTM focuses on three benefits of providing students access to technology: technology deepening mathematics teaching, contributing effectively to the teaching of mathematics subjects, and increasing the quality of mathematics teaching (NCTM, 2000).

Digital storytelling is a technological practice that has gained popularity in recent years. It enables teachers to use technology in their classrooms efficiently, and it is a powerful teaching material that combines traditional storytelling with digital content. (Robin, 2008). Digital stories are made with computer applications by incorporating the telling of stories with current multimedia tools (e.g., graphics, animations, pictures, videos, and records) (Mellon, 1999).

Van Gils (2005) states the advantages of digital storytelling. For instance, it provides more variety than traditional teaching methods, personalizes the learning experience, makes the explanation of the taught subject more interesting, and increases the participation of students in the learning process. Therefore, digital storytelling is a method that provides information and enables students to learn while having fun with visual, audible, and written elements (Demirbaş ve Şahin, 2020). Today's students have grown up with digital technologies and have learned to transform data into information (Bilici & Yılmaz, 2021). Therefore, since digital storytelling is similar to the interests of the technology generation, it may increase their motivation.

Digital storytelling also offers the benefit of being an easy and economical way to create real life scenarios (Van Gils, 2005). This advantage might be useful to visualize and materialize fraction word problems in everyday situations. Moreover, digital storytelling might help students understand complex ideas, concepts, or information (Sadik, 2008; Xu, Park & Baek, 2011). Therefore, it might be beneficial for overcoming the difficulties that students encounter while learning fractions.

The purpose of the study: considering the effective role of digital storytelling in creating daily life situations and making difficult subjects interesting and easy to learn, we aimed to examine how teaching fraction word problems with digital storytelling affects sixth grade students' academic performance and motivation. The research questions of this paper are:

1. Is there a significant difference between the pretest scores of the experimental group and the control group students?
2. Is there a significant difference between the pre-test and the post-test scores of the experimental group students?
3. Is there a significant difference between the pre-test and the post-test scores of the control group students?
4. Is there a significant difference between the post-test scores of the experimental group and the control group students?
5. Is there a significant difference between the motivation scores of experimental group students and control group students after the experimental instruction?

Theoretical Framework

Digital storytelling is a creative, meaningful, and functional tool for the rising generation (Bozdoğan, 2012). There are many definitions of digital storytelling. For instance, according to Sadik (2008), digital storytelling is a modern expression of the ancient art of storytelling. From the campfire to the television and, now, to the computer screen, storytelling has evolved.

Digital storytelling, according to Mellon (1999), is the use of multimedia software tools in traditional storytelling. In this respect, digital storytelling can be seen as the revival of oral cultural heritage because it creates a connection between the narrator and the listener. Stories come alive and evolve as the narrator responds to an audience's emotions. Commonly used types of digital storytelling can be divided into three categories. These are personal stories that tell about important events in the lives of individuals, historical stories that tell about important events in

the past; and finally, instructive stories that contain information about a subject (Robin 2008). There are 10 steps to preparing a digital story. Table 1 displays these phases.

Table 1. Steps to preparing a digital story

Steps	Phases
1st step:	Deciding the story
2nd step:	Gathering content to use (pictures, music, photographs etc.)
3rd step:	Creating the script
4th step:	Preparing the equipment (a computer, an application etc.)
5th step:	Creating a storyboard
6th step:	Editing and digitizing the content
7th step:	Made voice records
8th step:	Adding music
9th step:	Editing the story
10th step:	Sharing the story

(Büyükkarcı&Müldür, 2022; Lasica, 2006)

There are seven components in digital story types. Point of view includes the author's personal point of view and the central issue of the story. The compelling question grabs people's attention and is answered at the end of the story. Emotional content is strong and serious situations about life that connect the audience to the story. *Audio* is crucial for personalizing the story and improving the audience's comprehension. The power of *music* supports and beautifies the story with the sound recordings. Avoid exhausting the viewer with excessive amounts of content in order to maintain the element of *economy*. *The rhythm of the story* changes to be quick or slow, depending on the subject, by increasing or decreasing the progress speed. (İncikabı&Keleşoğlu, 2019; Lambert, 2003).

We found research assessing the outcomes of using traditional storytelling in mathematics teaching when we searched the literature. These studies demonstrate the advantages of utilizing stories in mathematics instruction. For instance, Lemonidis and Kaiafa (2019) looked into the results of employing storytelling to teach third-grade pupils about fractions. The goals of the fraction teaching curriculum were taken into consideration when they were writing the stories they utilized in the study. The experimental group outperformed the control group by a significant amount as a result of the experimental study using these stories. In other words, the findings showed that the use of storytelling improved students' proficiency with fractions. Moreover, it was discovered that children with middling, and particularly low, performance, profited the most from the use of narrative. The researchers also stressed how storytelling might help students improve their ability to compare fractions, locate equivalent fractions, create and manipulate representations, and solve problems.

Similar to this, Albool (2013) examined how adopting a storytelling technique in mathematics instruction affected students' capacity to tackle challenging mathematical problems and word problems in mathematics. He used a quasi-experimental methodology to analyze fourth graders, and after finishing the fractions lesson, he administered a math test to both groups. According to the findings, there was a statistically significant difference between students in the experimental and control groups in terms of their success in mathematics and desire to learn the subject, and the students' capacity for solving word problems and complex mathematical problems also improved. He strongly urged the use of storytelling in curriculum development and programs for teacher professional development in light of these findings.

Digital storytelling has been used in mathematics instruction in addition to traditional storytelling. But few studies on digital storytelling have been conducted in the area of mathematics education (Bilici & Yılmaz, 2021; Chang & Chu, 2022). Pre-service teachers have been employed in the majority of studies on mathematics education. In their study with 30 prospective classroom teachers, Büyükkarcı and Müldür (2022), for instance, sought to assess the quality of the digital stories created by prospective classroom teachers for the teaching of mathematics in primary schools as well as their experiences with the production of digital storytelling. The investigation led to the conclusion that the candidates' digital stories were typically of poor quality. The actions and strategies used by the pre-service teachers in the digital story creation process were quite limited, and the process did not fully comply with the digital story production steps.

Özpinar (2017) investigated how pre-service mathematics instructors thought about the integration of digital storytelling into the classroom. In this case study that was created, 54 pre-service teachers who were enrolled in the third year of the mathematics teaching program took part. The study's objective is to look at pre-service teachers' perceptions of what happened during a pre-service training in which they learned about digital storytelling, produced their own digital stories, saw how the stories were used in actual classrooms, and talked about how effective the applications were. Data were gathered using written survey questionnaires. The study's findings showed that pre-service instructors struggled with story creation and ran into technological issues while producing digital stories. In addition, the majority of pre-service teachers claimed that incorporating digital storytelling into the classroom had beneficial effects on learning in a number of areas, including active involvement, success, motivation, and creativity.

However, there haven't been many studies on digital storytelling that involved students. For instance, in order to discover kids' mistakes and misconceptions regarding fractions and to eliminate these errors and misconceptions using digital storytelling, Karaođlan-Yılmaz, Gök Kurt-Özdemir, and Yaşar (2017) did action research with the involvement of 25 fourth grade children. Semi-structured interviews were done as part of the study to get feedback from teachers and students on the activities created using digital storytelling. The study's findings showed that employing digital storytelling in the classroom helped pupils understand fractions correctly and to avoid common mistakes and misunderstandings. The majority of students showed support for the usage of digital stories in the courses and thought that they were enjoyable, educational, and helpful when the researchers looked at the opinions regarding the activities created with digital stories.

Additionally, in the context of the history of mathematics, Küçükolu and İncikabı (2020) did a case study on digital stories created by secondary school pupils. 12 7th graders who participated in the study created digital stories. The researchers examined the students' opinions on creating digital stories and how the storytelling process affected their perceptions of how mathematical knowledge is formed. They gathered information via semi-structured interviews and an opinion survey. As a consequence of the study, the students said that they loved the digital storytelling procedure, found the digital storytelling tool to be extremely comfortable and simple to use, and

that the digital storytelling activities they created helped them learn about the lives of mathematicians.

Similar to this, Albano and Pierri (2017) asked students about the benefits and drawbacks of digital storytelling after doing an online training on PISA problems using digital stories for students aged 13 to 15. The majority of the students' remarks about digital storytelling were favorable. One student, for instance, commented that the digital storytelling's use of images made the lecture more entertaining. Another student claimed that using digital tools to learn allows him to learn while listening as well as reading, which boosts his participation in class. Only a few pupils voiced criticism on technological elements like connectivity or video improvement.

Considering the theoretical framework explained above, it is seen that storytelling has positive effects on subjects such as teaching fractions, solving high-level mathematics questions and solving mathematical word problems. Digital storytelling is the technological form of storytelling. In the studies on digital storytelling, it was seen that the views of pre-service teachers and students about digital storytelling were mostly positive. We therefore hypothesized that teaching fraction issues using digital storytelling would improve students' academic performance and motivation. Due to these factors, we looked into how digital storytelling affected the teaching of fraction word problems in this study.

Method

Research Design

This study is a survey study with quantitative data collection and analysis methods to increase the reliability and validity of the research.

Study Group

43 sixth graders from a public school in the Central Anatolia Region constitute the study group for this study.

Table 2. Number of Students in the Research Group and Distribution of Students by Gender

	Girls	Boys	Total
Experimental Group	9	13	22
Control Group	10	11	21
Total	19	24	43

Data Collection Tools

Fraction Word Problems Test

In this study, we measured academic achievement using an achievement test. The researchers developed the achievement test, which was used as both a pre-test and a post-test. To prevent memorizing, we rearranged the options and questions in the second application. The test was developed in accordance with the learning objective of "solving word problems that require operations with fractions". We made sure to include scenarios from everyday life in the test while developing the questions. The accomplishment test's initial version consists of 15 multiple-choice questions with four answer choices.

After the test was created, we sought the opinions of two professors who had earned doctorates in mathematical education as well as a secondary school mathematics instructor. We enhanced the test in light of these revelations. The achievement test was then piloted with 47 7th grade

students from two separate schools, and the results were examined in order to determine the validity and reliability of the test. We calculated item statistics using the Henryson approach and examined all 47 students' responses during the item analysis procedure.

While analyzing the achievement test, first of all, the item difficulty values of each question were calculated (see Table 3). According to the values in Table 4, the item difficulties were; classified as difficult, medium, easy and very easy. Since the item difficulty of the prepared achievement test analysis is between 0.51 and 0.77, we can say that the items in the test are easy and very easy. In other words, 10 of the 15 questions were determined as easy and 5 of them as very easy.

Table 3. The item difficulty values of the questions in the academic achievement test

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
0,5	0,8	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
1	5	3	4	2	4	7	5	8	7	2	6	0	4	4

Table 4. Categories according to the item difficulty values of the questions

ItemDifficultyValues	Categories
0,29 orless	Hard
0,30 – 0,49	Medium
0,50 – 0,69	Easy
0,70 – 1	Veryeasy

For each question, we first calculated the item difficulty and then the item discrimination index. We displayed the calculated item discrimination values in Table 5 and compared them to the values in Table 6 for analysis. Following the tests, 13 of the accomplishment test's items were taken to be "very good items." while 1 was classified as "quite good but could be improved." We did not alter these items because the amount of discrimination against them was above what was considered acceptable. On the other hand, the first question's item discrimination index was 0.15, which was below 0.19 in accordance with Table 6 and qualified it as one of the items that needed to be eliminated. Therefore, we removed the first question from the achievement test.

Table 5. Item discrimination indexes of the questions in the achievement test

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6
5	8	6	9	4	6	4	9	2	2	4	2	7	9	2

Table 6. Categories according to item discrimination indexes of the questions

ItemDiscriminationIndexes	Categories
0,40 ormore	Verygooditems
0,30 – 0,39	Quitegood but could be improved
0,20 – 0,29	Needsto be fixedandimproved
0,19 orless	Veryweak, must be removedfromthe test

After removing the first question, we calculated the reliability coefficient and correlation values of the remaining 14-question achievement test. We have shown these values in Table 7. We found the Cronbach Alpha (KR20) coefficient of the achievement test to be 0.768. In the correlation calculation, we saw that the corrected item correlation values ranged from 0.312 to 0.538. According to Cristobal, Flavian, and Guinaliu (2007), items with this correlation value below 0.3 should be removed from the scale; however, there is no item in the test that is suitable for this situation. At the same time, since there was no item that increased the reliability coefficient when the questions were removed, it was decided that the achievement test would consist of 14 questions.

Motivation Scale

We did a literature analysis to assess how using digital storytelling in the classroom affected students' motivation. We determined that the Turkish translation of Aktan and Tezci's (2013) mathematics lesson motivation scale was appropriate for use in this investigation. The Motivational Strategies Scale developed by Pintrich et al. (1991) was used as the basis for the scale the researchers used, which was composed of items related to motivation. Internal goal orientation, external goal orientation, subject value, control of learning beliefs, self-efficacy, and test anxiety are the sub-dimensions of the scale, which consists of 27 questions. The scale was graded on a five-point Likert scale as strongly disagree, disagree, undecided, agree, and completely agree. The validity and reliability studies of the scale were conducted with 210 fifth-grade students. The internal consistency coefficient of the created scale ranged from 0.85 to 0.94, and the item-total correlation values ranged between 0.62 and 0.89. Considering these results, we can say that the scale can be used to measure the motivation of 6th grade students.

Digital Story Preparation Process

Except for the kids that participated in the research, we initially asked the sixth graders about the stories and cartoons they like before beginning to create the digital stories. Thus, we identified the cartoons and stories that might catch the pupils' attention more (Kelođlan, Kral Şakir, Masha and the Bear, RafadanTayfa, etc.) Then, we decided on the tales we would tell after selecting stories from these cartoons and picture books that had the right kind of information to make fraction problems. After choosing the background music and sound effects to go with the flow of the story, we captured pictures and video recordings of the cartoons and books we selected. Therefore, we gathered the materials for use. We then developed the story possibilities and turned them into narrative. The researchers added one or two fraction problems to each digital story to fit the story's flow. We then set up the necessary software and hardware. After that, we used Windows Movie Maker to edit the collected materials into a storyboard and add music. One of the researchers recorded audio recordings above it. Finally, by setting up the stories, we made them ready to be shared with the students. Nine digital stories were produced in the above way by the researchers. While preparing digital stories based on cartoons, we mostly used videos. And the digital stories we create using storybooks consist of photographs.

Two experts were consulted to determine whether the generated digital tales followed the steps of digital storytelling, contained the elements that should be present in a digital narrative, and contained questions that were appropriate for inclusion in the research. With the feedback from the experts, we rearranged the digital stories and made them suitable for use in the research. Figures 1 and 2 are examples of the digital stories we used.

Paste Time

Question: The children distributed the tomato paste to their neighbors, and there was only one bowl of paste left. They gave half of the tomato paste in the last bowl to Hayri because Hayri loved it very much. Akin, Kamil, Mert, Sevim and Hale shared the remaining tomato paste equally. What fraction of tomato paste is given to each of these five children?

Figure 1. An image from the story of Paste Time

Figure 2. An image from the story of Lost Cake

Question: Necati ate a quarter of the cake and gave $\frac{2}{3}$ of the remaining cake to the aliens. What fraction of the whole cake did Necati give to the aliens?

Implementation Process

A pilot study was first carried out in a group separate from the experimental and control groups. In this way, we determined the possible problems and gained experience and ideas about the implementation process. Following the pilot application, we administered the pre-test to the experimental and control groups. For the pre-test application, we allowed the students 40 minutes. After that, we got began on the practice, which would endure for five lessons (or one week), as prescribed by the primary education mathematics curriculum (MEB, 2018).

In the experimental group, we provided the students with a worksheet that contained the questions from the stories. Afterward, students began to watch the digital stories. Thus, we enabled students to follow the questions more easily and write their solutions in the spaces below the questions. Then, we had the students watch the digital stories by ordering them from easy to difficult according to the difficulty level of the questions. When the question in the story arose while watching the digital stories, we paused the video and gave the students time to solve the question. Then we solved the problem with the students and watched the continuation of the digital story. After the digital story was finished, the students answered the question “What are your views about this story?” in the first part of the reflection report and wrote their opinions about that digital story. In this way, nine digital stories were watched during five lesson hours, and 11 questions in the stories were solved. After watching all of the digital stories, the students answered the questions, “What are your thoughts on teaching with digital stories in math class?” and “What was your favorite digital story? Why?” in the second part of the reflection report.

For the application in the control group, we took the same fraction word problems as in the experimental group, but we changed the names of the characters in the problems. So instead of cartoon characters, we used random human names in the problems. We gave the problems to the students as a worksheet. In the application in the control group, we did not make the students watch the digital stories and solved the problems with the usual method of the lesson.

After both applications ended, we applied the post-test and motivation scales to the experimental and control groups.

Analysis of Data

The second and third questions of this research aim to compare the data of the same group before and after the procedure. Therefore, in order to answer these questions, it is necessary to refer to the tests developed for paired samples for the analysis of the data obtained. For this reason, one of these tests, the paired samples t-test, is for cases where the data is normally distributed; the Wilcoxon paired signed rank test was used for cases where the data were not normally distributed. In the first, fourth, and fifth questions of the research, it was aimed at making a comparison between the experimental and control groups. For this reason, tests developed for independent samples were used to answer these questions. Independent samples t-test from these tests in cases where the data are normally distributed; the Mann-Whitney U test was used when the data are not normally distributed.

Findings

In this section, the findings of the study will be presented in the order of the research problems.

Findings for the first research problem

The first research problem of the study is about the statistical difference between the pretest scores of the experimental group and the control group students. In order to choose appropriate statistical analysis, first thing to do is to control the normality distribution of the pre-test scores of the experimental group and the control group by Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. The test results are given in the following table.

Table 7. The normality of the pre-test scores of the experimental group and the control group

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre-test	0,137	35	0,092	0,933	35	0,035

The Kolmogorov-Smirnov test results yield that pre-test scores of two groups are distributed normally ($p=0,092>0,05$); in contrast Shapiro-Wilk test results yield that pre-test scores of two groups are not distributed normally ($p=0,035<0,05$). As a result, it can be concluded that the pre-test scores of the experimental group and the control group are not distributed normally, and so non-parametric tests have to be used in order to analyze between the pre-test scores of two groups. Therefore, Mann-Whitney U test is chosen and the results are given in the Table 8.

According to the Mann-Whitney U test results, there is no statistical difference between the pretest scores of the experimental group and the control group students ($U=153,000$; $p=0,954>0,05$). Thus, it can be deduced that both groups have same mean for pre-test scores.

Table 8. *The Mann-Whitney U test result is based on the pretest scores of the experimental group and the control group students*

Test Statistics		
	Mean	Std. Dev.
Experimental Group	4,2353	2,488
Control Group	4,3889	3,146
Mann-Whitney U		153,000
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,954

Findings for the second research problem

The second research problem of the study is about the statistical difference between the pre-test and the post-test scores of the experimental group students. Since the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test results yield that pre-test scores of experimental group are not distributed normally, Wilcoxon W test is chosen and the results are given in the Table 9.

According to the Wilcoxon W test results, there is a statistical difference between the pretest and posttest scores of the experimental group ($W=-2,605$; $p=0,009<0,05$). Thus, it can be deduced that experimental instruction did affect positively the scores of the experimental group.

Table 9. *The Wilcoxon W test result is based on the pretest and posttest scores of the experimental group*

Test Statistics		
	Mean	Std. Dev.
Pre-test	4,2353	2,488
Post-test	6,2353	3,326
Wilcoxon W	-2,605	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,009	

Findings for the third research problem

The third research problem of the study is about the statistical difference between the pre-test and the post-test scores of the control group students. Since the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test results yield that pre-test scores of control group are not distributed normally, Wilcoxon W test is chosen and the results are given in the Table 10.

According to the Wilcoxon W test results, there is no statistical difference between the pretest and posttest scores of the control group ($W=-1,576$; $p=0,115>0,05$). Thus, it can be deduced that the instruction did not affect the scores of the control group.

Table 10. The Wilcoxon W test result is based on the pretest and posttest scores of the control group

Test Statistics		
	Mean	Std. Dev.
Pre-test	4,3889	3,146
Post-test	5,3333	3,710
Wilcoxon W		-1,576
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,115

Findings for the fourth research problem

The fourth research problem of the study is about the statistical difference between the post-test scores of the experimental group and the control group students. Since the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test results yield that post-test scores of experimental and control group are not distributed normally, Mann Whitney U test is chosen and the results are given in the Table 11.

According to the Mann-Whitney U test results, there is a statistical difference between the posttest scores of the experimental and control group ($U=122,500$; $p=0,030 < 0,05$). Thus, it can be deduced that experimental group have higher mean for post-test scores.

Table 11. The Mann-Whitney U test result is based on the posttest scores of the experimental and control group

Test Statistics		
	Mean	Std. Dev.
Experimental Group	6,2353	3,32659
Control Group	5,3333	3,71008
Mann-Whitney U	122,500	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,030	

Findings for the fifth research problem

The fifth research problem of the study is about the statistical between the motivation scores of experimental group students and control group students after the experimental instruction. In order to choose appropriate statistical analysis, first thing to do is to control the normality distribution of the motivation scores of the experimental group and the control group by Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. The test results are given in the Table 12.

Both the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test results yield that motivation scores of two groups are distributed normally ($p=0,200 > 0,05$; $p=0,543 > 0,05$). So, parametric tests have to be used in order to analyze between the motivation scores of two groups. Two independent samples test is chosen and the results are given in the Table 13.

According to the independent samples t test results, there is no statistical difference between the motivation scores of the experimental and control group ($t=-0,584$; $p=0,563 > 0,05$). Thus, it can be deduced that both groups have same mean for motivation scores.

Table 12. The normality of the motivation scores of the experimental group and the control group

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Motivation	0,072	35	0,200	0,973	35	0,543

Table 13. The Independent Samples test result is based on the motivation scores of experimental group and the control group

	Groups	Test Statistics				
		N	Mean	Std. Deviation	Z	p
Post-test	Experimental	17	98,8824	13,39721	-0,584	0,563
	Control	18	101,4444	12,55211		

Conclusion and Implications

According to findings, digital story-based instruction affected positively the academic achievement of the experimental group. Furthermore, there is a statistical difference between the posttest scores of the experimental and control group ($U=122,500$; $p=0,310 > 0,05$). Thus, it can be deduced that digital story based instruction have a positive effect on academic achievement.

These results show that the teaching environment in both the experimental and control groups has a positive effect on the success of the students, in other words, the digital storytelling method is effective in increasing the success of the students, as is the current teaching method. Another result of the research is that the digital storytelling method is more effective on the success of the students than the current teaching method in teaching integers. There was a significant difference between the post-test success scores between the groups. It was observed that the success score increased in both groups, but the increase in the scores of the experimental group students, whose mathematics education was carried out with digital stories, was greater than the increase in the scores of the control group students, whose methods in the current curriculum were used. With the result obtained here, it is said that the digital storytelling method is more effective in increasing the students' mathematics success than the methods in the current curriculum. When the studies in the literature were examined, studies with results similar to the results in this research were identified. Öztürk (2023) examined the effect of teaching the subject of percentages in the fifth grade by enriching it with digital stories on mathematics success and concluded that educational digital games integrated with digital stories had a significant effect on students' learning of percentages in mathematics. Tosun (2023) found that there was a significant increase in success when he investigated the effect of digital storytelling on the mathematical success of sixth grade students in integers and absolute values. When we look at the use of digital storytelling in other courses, Toygar (2023) found that the use of digital stories in teaching idioms increased success in teaching idioms; Bahadır (2022) found in his experimental study that digital storytelling, which he associated with multi-dimensional teaching, had an effect on the success of the individual, motivation and today's skills, and that interdisciplinary digital storytelling had a positive effect on the participants' success in history class and technology; Emiroğlu (2021) found that digital storytelling had a significant difference in success in his research, in which he examined the

students' block-based coding success, their attitudes towards learning coding and their views on the process. Similarly, in a quasi-experimental study conducted by Gürbüz (2023) to investigate the effects of digital storytelling applications based on the 5E model used in science classes with middle school students on their science achievements, critical thinking, and digital literacy skills, there was a significant difference between the achievement test scores of the experimental and control groups in favor of the experimental group; when Sezer-Yıldırım (2023) evaluated the effects of science teaching supported by digital stories on students' academic achievement and views on the nature of science within the scope of the matter and heat unit, they reached the conclusion that science teaching supported by digital stories had a positive effect on the academic achievement of sixth-grade middle school students.

Also, there is no statistical difference between the motivation scores of the experimental and control group ($t=-0,584$; $p=0,563>0,05$). Thus, it can be deduced that both groups have same mean for motivation scores

References

- Aksu, M. (1997). Student performance in dealing with fractions. *The Journal of Educational Research*, 90(6), 375-380.
- Aktan S. & Tezci, E. (2013). The mathematical motivation scale (mms) study of reliability and validity, *International Journal of Social Science*, 6(4), 57–77.
- Albano, G., & Pierri, A. (2017). Digital storytelling in mathematics: a competence-based methodology. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 8(2), 301-312.
- Bailey, D. H., Siegler, R. S. & Geary, D. C. (2014), Early predictors of middle school fraction knowledge. *Developmental Science*, 17: 775-785. <https://doi.org/10.1111/desc.12155>
- Behr, M. J., Harel, G., Post, T. R., & Lesh, R. (1992). Rational number, ratio, and proportion. In D. A. Grouws (Ed.), *Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics* (pp. 296–333). Macmillan Publishing Co, Inc.
- Bilici, S. & Yılmaz, R. M. (2021). Research Trends in Educational Digital Story Studies: 2008-2019. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 50(2), 614–648. DOI:10.14812/cuefd.822000
- Bingölbali, E. & Özmantar, M. F. (2014). *İlköğretim de karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri*. Ankara: PegemAkademi.
- Booker, G. (1996) Constructing mathematical conventions formed by the abstraction and generalization of earlier ideas: The development of initial fraction ideas. In Steff, L., Cobb, P. and Nesher, P. (Eds.) *Theories of Mathematics Learning* (p. 381-395). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Bozdoğan, D. (2012). Content analysis of elt students' digital stories for young learners. *Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)*, 6(2), 126-136.
- Büyükkarcı, A. & Müldür, M. (2022). Digital storytelling for primary school Mathematics Teaching: Product and process evaluation. *Education and Information Technologies* 27, 5365–5396. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10813-8>
- Chan, W. H., Leu, Y. C., & Chen, C. M. (2007). Exploring group-wise conceptual deficiencies of fractions for fifth and sixth graders in Taiwan. *The Journal of Experimental Education*, 76(1), 26-57.
- Chang, C.-Y. & Chu, H.-C. (2022) Mapping Digital Storytelling in Interactive Learning Environments. *Sustainability*, 14, 11499. <https://doi.org/10.3390/su141811499>
- Cristobal, E., Flavian, C. & Guinaliu, M., 2007. Perceived E-service Quality (PeSQ): Measurement Validation and Effects on Consumer Satisfaction and Web Site Loyalty, *Journal of Service Theory and Practice*, 17(3), 317-340.

- Demirbaş, İ. & Şahin, A. (2020). A systemic analysis of research on digital storytelling in Turkey. *International Journal of Progressive Education*, 16(4), 45-65.
- Erol, M. (2021). Determination of 5th-Grade Students Strategies in Comparing Fractions. *Acta Didactica Napocensia*, 14(1), 17-28. <https://doi.org/10.24193/adn.14.1.2>
- Hansen, N., Jordan, N. C., & Rodrigues, J. (2017). *Identifying learning difficulties with fractions: A longitudinal study of student growth from third through sixth grade*, *Contemporary Educational Psychology*, 50, 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2015.11.002>.
- İncikabı, L. & Kepeçoğlu, İ. (2019). İlköğretim matematik eğitiminde teknolojik kullanımı: Dijital öyküleme örneği., K. Tarım & H. Hacıömeroğlu. (Editörler). *Matematik öğretiminin temelleri: İlköğretim*. Birinci Baskı. Ankara. AnıYayıncılık. s. 311-330
- Karaoğlu-Yılmaz, F. G., Gökkurt-Özdemir, B. & Yaşar, Z. (2017, 24 Mayıs). *İlköğretim öğrencilerinin kesirlerle ilgili hata ve kavram yanlışlarının giderilmesinde dijital hikâyelerle tasarlanan etkinliklerin uygulanması: bir eylem araştırması*. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunuldu, Malatya.
- Küçüköğlü, U., & İncikabı, L. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bağlamında Hazırladıkları Dijital Öyküler Üzerine Bir Araştırma. *Gaziantep University Journal of Educational Sciences*, 4(2), 140–162.
- Lambert, J. (2003). *Digital storytelling cookbook and traveling companion*. Berkeley, CA: Digital Diner. Erişim tarihi 27 Kasım, 2022. <https://www.storycenter.org/inventory/digital-storytelling-cookbook>
- Lasica, J. D. (2006, October 2). *Digital storytelling: A tutorial in 10 easy steps*. Techsoup. <http://electronicportfolios.org/academy/digitalstorysite/webinars/developing-digital-stories/Digital%20Storytelling-%20A%20Tutorial%20in%2010%20Easy%20Steps.pdf> (Erişim 6 Ocak 2023).
- Leinhardt, G. & Smith, D. (1984). *Expertise in mathematics instruction: Subject matter knowledge*. ERIC(ED247137).
- Lemonidis, C., & Kaiafa, I. (2019). The Effect of Using Storytelling Strategy on Students' Performance in Fractions. *Journal of Education and Learning*, 8(2), 165-175.
- Lortie-Forgues, H., Tian, J., & Siegler, R. S. (2015). Why is learning fraction and decimal arithmetic so difficult?. *Developmental Review*, 38, 201-221.
- Mellon, C. A. (1999). Digital storytelling: Effective learning through the internet. *Education Technology*, 39(2), 46–50.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). *Matematik dersi öğretim programı (İlköğretim ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)*. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, Va. NCTM.
- National Mathematics Advisory Panel (NMAP). (2008). *Foundations for success: The final report of the National Mathematics Advisory Panel*. Washington, DC: U.S. Department of Education
- Newstead, K. & Murray, H. (1998). Young student's construction of fractions. *Proceeding of the 22nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*, (Vol.3, 295–302). Stellenbosh, South Africa.
- Olkun, S. & Toluk-Uçar, Z. (2014). *İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi*. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
- Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine dijital öykülerin öğretim ortamlarında kullanımına yönelik görüşleri. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(3), 1189–1210.

- Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. & Mckeachie, W. J. (1991). *A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)*. National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning. Ann Arbor: Michigan. ED 338 122.
- Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. *Theory into practice*, 47(3), 220–228. doi: 10.1080/00405840802153916
- Sadik, A. (2008). Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. *Educational Technology Research and Development*, 56, 487–506. <https://doi.org/10.1007/s11423-008-9091-8>
- Siegler, R. S., Duncan, G. J., Davis-Kean, P. E., Duckworth, K., Claessens, A., Engel, M., Susperreguy, M. I., & Chen, M. (2012). Early Predictors of High School Mathematics Achievement. *Association for Psychological Science*, 23(7), 691–697. <https://doi.org/10.1177/0956797612440101>
- Vamvakoussi, X., & Vosniadou, S. (2010). How many decimals are there between two fractions? Aspects of secondary school students' understanding of rational numbers and their notation. *Cognition and Instruction*, 28, 181–209.
- Van Gils, F. (2005, February). Potential applications of digital storytelling in education. *In 3rd Twente Student Conference on IT* (Vol. 7).
- Xu, C., Li, H., Di Lonardo Burr, S., Si, J., LeFevre, J. A., & Huang, B. (2022). Divide and conquer: Relations among arithmetic operations and emerging knowledge of fraction notation for Chinese students in grade 4. *Journal of Experimental Child Psychology*, 217(2)
- Xu, Y., Park, H., & Baek, Y. (2011). A new approach toward digital storytelling: An activity focused on writing self-efficacy in a virtual learning environment. *Journal of educational technology & society*, 14(4), 181-191.
- Zhang, S., Yu, S., Xiao, J., Liu, Y., Jiang, T. (2022). The Effects of Concrete-Representational-Abstract Sequence Instruction on Fractions for Chinese Elementary Students with Mathematics Learning Disabilities. *International Journal of Science and Mathematics Education* 20:1481–1498 <https://doi.org/10.1007/s10763-021-10215-9>

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 100

Oran ve Orantı Kavramının Öğretiminde 5E Modelinin Etkisi**Sümeyye TAŞKIN^a, Abdulkadir TUNA^b*^aMilli Eğitim Bakanlığı, Kastamonu/Türkiye,Smyye.92@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0897-2958>^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye,atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>

Anahtar Kelimeler:	Öz
matematik eğitimi, 5E Modeli, oran-orantı	Bu araştırmada, oran-orantı konusunun öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretimin, öğrencilerin akademik başarısına etkisi incelenmiştir. Araştırma, Türkiye'nin kuzeyinde bulunan bir ildeki bir ortaokulda öğrenim gören 55 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Matematik karne notları birbirine denk olan iki şube, rastgele yöntemle deney ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Deney grubuna, 5E öğrenme modeline uygun olarak hazırlanan etkinliklerle; kontrol grubuna ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ders kitabındaki etkinliklerle ders işlenmiştir. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak, araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen ve açık uçlu sorular ile çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan iki aşamalı Oran-Orantı Başarı Testi, ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, iki grup arasındaki farkı belirlemek amacıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, oran-orantı konusunun öğretiminde, 5E öğrenme döngüsü modeline uygun olarak hazırlanan etkinliklerle işlenen derslerin, MEB ders kitabındaki etkinliklerle işlenen derslere kıyasla anlamlı düzeyde daha etkili olduğu bulunmuştur.
Makale Türü: Araştırma	

*Bu çalışma ikinci yazarın danışmanlığında, birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

The Effect of 5E Model in Teaching the Concept of Ratio and Proportion*

Sümeyye TAŞKIN^a, Abdulkadir TUNA^b

^aMinistry of National Education, Kastamonu/Türkiye,
Smyye.92@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0897-2958>

^bKastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye,
atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>

Keywords:

mathematics
education,
5E model,
ratio-proportion

Paper Type:

Research

Abstract

This study investigates the effect of teaching based on the 5E learning cycle model on students' academic achievement in the subject of ratio and proportion. The research was conducted with 55 students studying at a middle school in a province located in the northern region of Turkey. Two classes with equivalent mathematics report card grades were randomly assigned as the experimental and control groups. The experimental group was taught using activities designed according to the 5E learning model, while the control group received instruction using the activities from the Ministry of National Education (MoNE) textbook.

A quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups was employed in the study. As a measurement tool, the Ratio and Proportion Achievement Test, developed by the researcher with expert opinions, was used as both the pre-test and post-test. The test consisted of 10 two-tier questions, including open-ended and multiple-choice items. The collected data were statistically analyzed to determine whether there was a significant difference between the two groups. The results revealed that lessons taught using activities designed according to the 5E learning cycle model were significantly more effective compared to those taught using the activities in the MoNE textbook.

* This study was produced from the master's thesis of the first author under the supervision of the second author.

Giriş

Matematik dersi içerisinde sayılar, cebir, işlemler, ölçme, geometri, oran, orantı ve olasılık gibi birçok konu bulunmaktadır (MEB, 2017). Matematik, birçok bilimle birlikte günlük hayatımızda problem çözümlerinde sıkça kullandığımız araçlarından biridir. Bu geniş kullanım alanı ve önemi nedeniyle okul öncesi eğitimden yükseköğretim programlarına kadar her seviyede yer alır (Baykul, 2005).

Matematikte oran orantı birçok konu için temel bilgidir. Müfredatlarda yer alan ölçme, kesirler, olasılık, yüzdeler, benzerlik ve hareket problemleri gibi konular doğrudan veya dolaylı olarak oran orantı kavramları ile bağlantılıdır. Sadece matematik değil fen ve sosyal bilimlerdeki çoğu konu da yine oran ve orantı ile bağlantılıdır. Örneğin, haritalardaki ölçek, bir haritadaki ölçülen uzunluk ile gerçek uzunluğun birbirine oranıdır. Yine fen bilimlerinde kullanılan özgül ağırlık, maddenin ağırlığının hacmine oranı olarak tanımlanır. Hız, ivme, güç ve yoğunluk gibi daha birçok kavram oran orantı kavramları ile ilişkilidir. İşte bu nedenle öğrencilerin bu kavramlar konusundaki matematiksel ilişkilendirme becerileri, matematik dersi ile birlikte diğer derslerin başarısını da arttıracaktır. Bu yüzden oran orantı konusunda ilişkilendirme yapabilme öğrenciler açısından çok önemlidir.

Günümüzde geleneksel öğretim yöntemlerinin yerine öğretmeni rehber kılan ve öğrenciyi merkeze koyan yöntemler ilgi görmeye başlamıştır. Bu yaklaşımlar birçok alanda olduğu gibi matematik alanında da tercih edilir hale gelmiştir. Matematik öğrenciler arasında zor öğrenilen ve öğretmenler açısından da zor öğretilen karmaşık kavramlar içermektedir. Bu nedenle geleneksel öğretim yöntemleri yetersiz kalabilmektedir.

Matematik öğretim programında, öğrencinin ulaşması beklenen kazanımlar önceden her konu için belirlenmiştir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, öğrenciden beklenen kazanımlar aynıdır. Bununla birlikte her öğrencinin ayrı bir birey olması, öğrencilerin bu kazanımlara ulaşma oranlarını ve ulaşma seviyelerini etkileyecektir. Bu nedenle, öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekecek, derse karşı istekli hale getirecek araç, gereç ve yöntemler öğretmenler tarafından tercih edilmelidir. Öğretme ve öğrenme süreçlerinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan biri de 5E modelidir. 5E öğrenme modelinin kullanıldığı derslerde, derslerin öğrenciler tarafından daha eğlenceli ve ilgi uyandırıcı bulunduğu, öğrencilerin derse ilgilerinin arttığı ve bu yöntemin daha fazla eleştirel, mantıksal, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme gerektirdiği yapılan çalışmalarda görülmüştür (Boddy, vd., 2003). Birçok çalışma 5E modelinin, matematik ve fen derslerinde öğrencilerin başarılarını önemli derecede arttırdığını vurgulamıştır (Hiçcan, 2008; Özsevgeç, 2006; Tuna, 2011).

5E modeli sorgulama ve araştırma becerilerini geliştiren, yaratıcılığı, aktif öğrenmeği sağlayan, sorumluluk alma ve çalışma becerisi kazandıran bir yöntemdir. Bu modelde öğretmen aktif öğreten rolünden uzaklaşarak, rehberlik eden ve bu aşamalarda kendisi de öğrenen rolüne bürünür (Kurak, 2009). Süreç içinde deneyim kazanan ve aktif rol alan öğrenciler, süreç sonunda bilgilerinin ortaya konulmasının ve onlara uygun bir sonuç değerlendirilmesi yapılmasının da önüne geçmiş olacaktırlar. Bununla birlikte öğretim süreci içinde yapılan paylaşımlar, öğrencinin bilgiyi edinmek için sarf ettiği çabayı değerlendirmek için de önemli bir yer alacaktır. Böylece sadece ürünün ve sonucun değerlendirilmediği, süreç ve ürünün birlikte değerlendirildiği bir yöntem olmuştur (Serttürk, 2008). Bu yöntem öğrencinin öğrenmeği ve öğrenme sürecini önemsemesini sağlar. Öğrenciye sorumluluk verilerek öğrencinin bilgiyi anlamlı ve yaparak öğrenmesi sağlanmakta ve kalıcılığı olmayan ezberci öğrenmenin önüne geçilmektedir. Bu da öğrencinin başarısını yukarı çekmede önemli bir faktördür. Yapılan çalışmalar, seçilen yöntemin öğrenci başarısını doğrudan etkileyebildiğini göstermiştir (Toprak, 2006).

Bu bilgiler ışığında, 5E öğrenme modelinin, oran ve orantı kavramının öğretiminde öğrencilerin akademik başarılarına etkisi var mıdır? Sorusu araştırmanın problemi oluşturmaktadır.

5E Öğrenme döngüsü modeli

Bu model, bir yapılandırmacı öğrenme modeli olup, Rodger Bybee tarafından geliştirilmiştir. Öğrenme modelleri içinde sık kullanılan yapılandırmacı öğrenme modelidir. 5E ismindeki her E, bir aşamayı ifade etmektedir. Beş aşamalı olarak uygulanan 5E Öğrenme Modeli Giriş, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme ve Değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır.

5E modelinin hedefi öğrencilerin yeni kavramları önceki bilgilerle harmanlayarak keşfetmelerini sağlamak, çeşitli yöntem, etkinlik, uygulama ve araç-gereçlerle öğrencilerin bilgileri yapılandırmasına, oluşturmaya, yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat vermektir (Ekici, 2007).

5E modelinde öğrenci öğretme öğrenme sürecinde aktif rol alır. Öğretmen ise bu modelde öğrencileri cesaretlendiren bir rehber rolündedir. 5E modelin basamaklarından aşağıda bahsedilmiştir.

Dikkat Çekme-Giriş Aşaması: Bu bölümde öğrencinin dikkatinin konuya yoğunlaşması hedeflenir. Bunun için öğrenciye sorular sorulabilir, senaryolar anlatılabilir, gösteriler yapılabilir, resimler gösterilebilir veya tartışma ortamı oluşturularak öğrencinin bilgi ve becerileri arasında bağ kurması ve konuya odaklanması sağlanabilir (Turgut, vd., 1997).

Öğrencilerin bu aşamada doğru cevap vermesi beklenmez. Beklenti öğrencinin konuya odaklanması, farklı düşünceler ortaya koyması ve konu ile ilgiler sorular üretmesidir. Güdü, motivasyon ihtiyaç temelinden meydana gelir. Bu nedenle öğrencilerin ihtiyaçlarını ve alakalarını günlük olaylarla bağdaştırarak öğretime sunarsak alıcı ve verimli bir öğrenme gerçekleştirmiş oluruz.

Keşfetme Aşaması: 5E modelinin en önemli ve keyifli basamağı keşfetme aşamasıdır. Öğrencilerin dikkati çekildikten sonra konuyla alakalı etkinliklerin yapılarak, yeni ve değişik düşüncelerin ortaya konulması için gruplara ayrılır ve birbirleri ile çalışır. Böylece öğrencinin aktif rol alması sağlanır. Etkinlikler, öğrenciler arasında iletişimi, paylaşmayı ve ortak bir yaşam deneyimi sağlar. İşte bu yüzden Exploration aşaması, gruplar halinde çalışmak için en uygun zamanı sağlar (Koç, 2002).

Açıklama Aşaması: Açıklama aşaması öğretmenin en aktif olduğu aşamadır. Bu aşamada öğretmen, öğrencilerin ilk aşama sonucunda ürettikleri düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamalıdır. Öğrenciler kendi düşüncelerini ifade ettikten sonra öğreten konunun bilimsel açıklamasını yapar. Böylece öğrencilerin hatalı bilgileri doğruları ile yapılandırılmış ya da yetersiz düşünceleri tamamlanmış olunur (Campbell, 2000). Öğretmenler bilimsel açıklamaları değişik metot ve araçlarla (film, slayt, video, akıllı tahta gibi) gerçekleştirebilir. Öğrencilerin kendi düşüncelerini düzenleyebilmesi, ifade edebilmesi ve yeni bilgileri yapılandırabilmesi için öğretmenler ana bilgiler vererek destek olurlar (Bybee, 2002).

Bilgiyi Derinleştirme Aşaması: Derinleştirme aşamasında, öğrencilerin önceden bildikleri ile yeni öğrendikleri arasında bağ kurmaları sağlanarak tam ve eksiksiz bir öğrenme gerçekleştirmeleri sağlanmış olunur. Sonuç olarak yeni öğrenilen bilgi yapılandırılmış olur ve gerektiği zaman kullanılır (Hiçcan, 2008).

Günlük hayatta karşılaşılan problem ve deneyimlerle karşı karşıya bırakılan öğrencilerin, bu problemleri çözmeleri beklenir (Ergin, vd., 2006).

Değerlendirme Aşaması: 5E modelinin son aşamasıdır. Öğretmen öğrenciler problemle ilgilenirken, onlara sorular sorar, onları gözlemler ve bunların sonucunda da değerlendirme yapar. Verilen cevaplar üzerinden öğrencilerin gelişim süreçleri ve hedef kazanımların öğrenilme durumu değerlendirilir. Bununla birlikte öğrenciler de yeni öğrendiği bilgileri sorgulayarak kendilerini değerlendirebilir (Lorsbach, 2006).

Değerlendirme aşamasında, öğrencilerin kendi kavram ve bilgileri meydana çıkarken, öğretmenlerin de öğrencilerin gelişim süreçlerini değerlendirme fırsatı olur (Bybee, 2002). Öğretmen bu aşamada bilginin oluşum şeklini ve farklı durumlarda kullanılıp kullanılmadığını inceler (Wilder ve Shuttleworth, 2005).

Yöntem

Araştırmanın modeli

5E öğrenme döngüsü modeline uygun öğretim etkinliklerinin geliştirilip uygulamanın, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin değerlendirildiği bu çalışmada, “ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel model” kullanılmıştır. “Ön test – son test kontrol gruplu modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır” (Karasar, 2012, s.72).

Literatür taraması yapıldığında bu deneysel yöntemin bu çalışma için en uygun yöntem olduğu görülmüştür (Bıyıklı, 2013). Bu yöntemde, gruplar oluşturulurken kişilerin gruplara atanması rastgele olmalıdır. Bir sınıf deney grubu, diğer sınıf ise kontrol grubu yapılır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model kullanılmıştır (Karasar, 2012). Deney ve kontrol grupları arasında denkleştirme yapılarak, araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliği artırılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmada, ilköğretim 7. sınıf matematik dersinin önemli konularından biri olan oran orantı konusu, 5E öğrenme döngüsü modeline göre hazırlanan ders planları ve etkinliklere göre işlenmiştir. Amaç 5E öğrenme döngüsü modeline göre hazırlanan etkinliklerin, hedef davranışların kazandırılması ve bilgilerin kalıcılığı açısından etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Araştırmadaki bağımlı değişken öğrencilerin oran orantı konusundaki seviyeleri iken, bağımsız değişkeni ise 5E öğrenme döngüsü modeline uygun etkinliklerdir. İki grup öğrencilerinin oran orantı konusundaki ön bilgilerini değerlendirmek için ön test olarak “Oran Orantı Başarı Testi” uygulanmıştır.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’nin Kuzeyinde bulunan bir ilin Merkez ilçesinde yer alan bir ortaokulda eğitim ve öğretim gören 7. sınıf öğrencilerinden Gruplar oluşturulurken öğrencilerin 1. dönem matematik karne notları göz önüne alınmış ve 7/A ve 7/B sınıflarının matematik akademik başarılarının denk olduğu belirlenmiştir. Yansız atama yöntemi olarak kura çekimi benimsenmiş ve 7/A ve 7/B sınıfları arasında deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Kura sonucuna göre 7/A sınıfı kontrol grubu olurken 7/B sınıfı ise deney grubu olmuştur. Kontrol grubu olan 7/A sınıfında 27 öğrenci, deney grubu olan 7/B sınıfında ise 28 öğrenci bulunmaktadır. Kontrol grubunda 11 kız ve 16 erkek öğrenci; deney grubunda ise 12 kız ve 16 erkek öğrenci bulunmaktadır. Kontrol grubunun %40’ı, deney grubunun ise %42’si kızlardan oluşmaktadır. Deney ve kontrol gruplarına ait bilgiler Tablo 1’dedir

Tablo 1. Kontrol ve deney gruplarındaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları

Grup	Cinsiyet	Sayı(n)	%
Kontrol	Kız	11	40,7
	Erkek	16	59,3
Deney	Kız	12	42,8
	Erkek	16	57,2
Toplam	Kız	23	41,8
	Erkek	32	58,2

Çalışmaya 23 kız ve 32 erkek olmaz üzere toplamda 55 yedinci sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Çalışmaya katılanların %41,8' i kız ve %58,2'si erkek öğrencilerdir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmacı tarafından oran orantı konusu ile ilgili hazırlanan çoktan seçmeli ve 10 sorudan oluşan "Oran Orantı Başarı Testi" kullanılmıştır.

Oran Orantı Başarı Testi

Test, oran orantı konusunun kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Test 10 sorudan oluşmaktadır (EK 1). Testin kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için testte yer alan her bir sorunun içerik ve nitelik bakımından kazanımları ölçmede yeterli olup olmadığını ve öğrenci seviyelerine uygunluğunu belirlemede matematik dersi öğretmenlerinden ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Soruların Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluğu ise deneyimli bir Türkçe öğretmeni tarafından kontrol edilmiştir. Testin her aşaması 2 puan olarak planlanmıştır. Doğru seçeneği işaretleyen 1 puan, doğru gerekçeyi belirten 1 puan olmak üzere her soru toplam 2 puan değerinde kabul edilmiştir. Boş bırakılan sorular da yanlış cevaplanan sorular gibi 0 puan olarak değerlendirilmiştir. Oran orantı başarı test sorularının içerdiği kazanımlar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Oran orantı başarı testi soruları kazanım dağılımı

Soru No	Öğrenme Alanı	Kazanım
1	ORAN ORANTI	Doğru orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
2		Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
3		Doğru orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
4		Doğru orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
5		Doğru orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
6		Doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
7		Doğru orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
8		Doğru orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
9		Doğru orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
10		Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

Test güvenilirliği, SPSS değerlendirilmiş ve 0,74 olarak bulunmuştur.

Veri Analizi

Oran Orantı Başarı Testinin ön test ve son test olarak uygulanması sonucu elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilen cevaplar, yorumlanarak tablo ve grafiklerle verilmiştir. Veri analizi için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) /PC (26.0) paket programı kullanılmıştır. Grupların test puanları açısından karşılaştırılmasında Shapiro-Wilk testi kullanılıp normal dağılım göstermediği anlaşıldığı için parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 35 Aynı gruptaki öğrencilerin, uygulama öncesinde ve sonrasında elde edilen verileri için ise Wilcoxon işaretli sıralar testi yapılmıştır. Elde edilen tüm veriler 0,95 manidarlık düzeyinde test edilmiş ve tüm istatistik sonuçları 0,05 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular

Deney sonucunda elde edilen verilerin SPSS programı ile analizi yapılarak, 5E öğrenme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin oran orantı konusunda akademik başarıları üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Elde edilen tüm bulgular, tablo ve grafiklerle belirtilmiş ve yorumlanmıştır. Oran orantı konusunda hazırlanan başarı testinin ön test ve son test olarak öğrencilere uygulanması sonucu elde edilmesi verilerin frekans ve yüzdeleri Tablo 3.'te belirtilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin konu başarı testine verdikleri cevapların ön test ve son test frekans ve yüzde dağılımları

Soru no	Ön Test						Son Test					
	2 puan		1 puan		0 puan		2 puan		1 puan		0 puan	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	28	50,9	9	16,4	18	32,7	36	61,8	5	9,1	14	29,1
2	9	16,4	5	9,1	41	74,5	12	21,8	4	7,3	39	70,9
3	5	9,1	13	23,6	37	67,3	11	20	18	32,7	26	47,3
4	12	21,8	2	3,6	41	74,5	17	30,9	7	12,7	31	56,4
5	4	7,3	2	3,6	49	89,1	6	10,9	7	12,7	42	76,4
6	1	1,8	1	1,8	53	96,4	3	5,5	2	3,6	50	90,9
7	4	7,3	5	9,1	46	83,6	11	20	4	7,3	40	72,7
8	3	5,5	3	5,5	49	89	18	32,7	7	12,7	30	54,5
9	2	3,6	3	5,5	50	90,9	7	12,8	8	14,5	40	72,7
10	5	9,1	0	0	50	90,9	25	45,4	3	5,5	27	49,1

Ön test sonuçları değerlendirildiğinde, test sorularının yarısından fazlasının öğrencilerce doğru cevaplanmadığı görülmektedir. 1. Soru, en çok doğru cevap verilen soru olmuştur. Öğrencilerin %50,9'u bu soruya doğru cevap vermiştir. En az cevap verilen soru ise 6. sorudur. Öğrencilerin %90'dan fazlası bu soruya cevap verememiştir. Seçeneğin doğru cevaplanıp, gerekçenin belirtilmediği, yani 1 puan alan öğrenci sayısının en çok olduğu soru ise 3. sorudur. Testteki tüm sorular öğrenciler tarafından cevaplanmıştır. Fakat 1. soru hariç diğer tüm sorular öğrencilerin çoğu tarafından hiç 37 cevaplanamamıştır. Bu durum, öğrencilerin uygulama öncesinde oran orantı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Başka bir deyişle öğrenciler konu ile ilk kez karşılaştıkları için ön test puan ortalamaları çok düşük bulunmuştur. Son test sonuçlarına bakıldığında ise, sorulara verilen doğru cevaplarda bir artışın olduğu görülmektedir. 2 tam puan alan öğrencilerin ortalama yüzdesi ön testte 13,2 iken son testte 24'tür. Son testte en çok doğru cevap verilen soru da yine 1. soru olmuştur. Öğrencilerin %65'i bu soruya doğru cevap vermiştir. Son testte en az cevaplanan soru ise ön testte olduğu gibi yine 6. soru olmuştur. Öğrencilerin yaklaşık %90'ı bu soruya hiç cevap verememiştir. 3 öğrenci de bu soruyu boş bırakmıştır.

Seçeneklerin doğru işaretlendiği cevapların açık uçlu kısımları incelendiğinde hem ön testte hem de son testte en çok yapılan hatanın aritmetik işlemler kaynaklı olduğu görülmüştür.

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, uygulama öncesinde yapılan oran orantı başarı testi puan ortalamaları (ön test puanları) arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için testin normalliği incelendikten sonra parametrik testlerden olmayan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4.'de gösterilmiştir.

Tablo 4. Grupların ön test puanı açısından karşılaştırılması

	n	Sıra Ort	U	P
K	27	24,69		
D	28	31,20	288,500	0,127

K; kontrol grubu, D; deney grubu

Ön test puanları sıra ortalaması deney grubunda 31,20 iken, kontrol grubunda 24,69 olarak bulundu. Her iki grup arasında ön test puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($P>0,05$). Bu durum, kontrol ve deney gruplarının uygulama öncesi oran orantı konusunda akademik başarılarının birbirine denk olduğunu gösterebilir.

Ön test puan ortalamaları deney grubunda 20,18 iken, kontrol grubunda 14,07 olarak bulunmuştur. Son test puan ortalaması deney grubunda 44,46 iken kontrol grubunda ise 19,07'dir (Grafik 1). Her iki grubun ön test son test başarı puanları değerlendirildiğinde, 5E modeli uygulanan grupta %100'den fazla bir artış gözlenirken, programa dayalı eğitim uygulanan grupta yaklaşık %35'lik bir artış gözlenmiştir (Grafik 4.5). Bu bilgiler ışığında 5E öğrenme modelinin matematik eğitiminde programa dayalı eğitim modelinden daha başarılı olduğu söylenebilir.

K; kontrol grubu, D; deney grubu

Grafik 1. Kontrol ve deneye gruplarının ön ve son test puan ortalamaları.

5E öğrenme modeline ve programa dayalı öğrenime göre ders planı uygulanan deney ve kontrol gruplarının son test puanları karşılaştırıldığında, başarı test puanları sıra ortalaması deney grubunda 36,89 iken kontrol grubunda 18,78'dir (Tablo 5). Bu sonuca göre her iki grup arasında son test başarı puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulunmaktadır ($P<0,05$). Bu bilgiler ışığında, 5E öğrenme modelinin, programa dayalı öğrenime göre 7. sınıf oran orantı konularının öğretiminde daha başarılı olduğu sonucuna varılabilir.

Tablo 5. Grupların son test puanı açısından karşılaştırılması

	n	Sıra Ort	U	P
K	27	18,78		
D	28	36,89	129,000	0,000

n; öğrenci sayısı, K; kontrol grubu son test puanları, D; deney grubu son test puanları

Programa dayalı öğrenimin uygulandığı kontrol grubunda, ön ve son oran orantı başarı test puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını incelendiğinde 27 öğrencinin 16'sında son test başarı puanı ön test puanına göre daha yüksek bulunmuştur. Başarı puan ortalamaları açısından ön test ve son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur ($P=0,00$) (Tablo 6). Analiz sonucuna göre programa dayalı öğretim yönteminin oran orantı başarı testinde gelişme göstermiştir. Bu gelişme, istatistiksel olarak anlamlı olduğu için programa dayalı öğretim yönteminin de oran orantı konusunda akademik başarıya etkili olduğu söylenebilir.

Tartışma ve Sonuç

Deney ve kontrol gruplarına verilen eğitimin, öğrencilerin oran orantı başarılarında bir farklılığa neden olup olmadığını belirlemek için eğitimden sonra için her iki gruba da "Oran Orantı Başarı Testi" uygulanmıştır. Öğrencilerin eğitimden sonraki oran orantı başarı testi ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu bulgusuna göre 5E öğrenme döngüsü modeline uygun öğretim etkinlikleriyle yapılan eğitimin olumlu etkisinin daha fazla olduğu sonucu çıkartılabilir. Bu sonuç, 5E öğrenme modelinin matematik eğitimindeki başarıyı arttırmada daha etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. 5E öğrenme modelinin uygulanan etkinlikler başarıyı arttıran en önemli faktörlerdir. Literatürde de çalışmamızı destekler nitelikte birçok çalışma mevcuttur. Öztürk (2013), 5E öğrenme modelinin öğrencilerin fen ve teknoloji derslerinde akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisini araştırmış ve bu modelin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu bildirmiştir. Yıldız ve Es (2015) yaptıkları çalışmada, 5E öğrenme modelinin geometri dersinde öğrencilerin geometrik başarılarını ve geometrik 45 düşünme düzeylerini olumlu etkilediğini bildirmişlerdir. Tuna (2011) yaptığı çalışmada, trigonometri öğretiminde 5E öğrenme modelinin akademik başarıları ve trigonometrik bilgilerin kalıcılığını arttırdığını belirtmiştir. Benzer şekilde Pulat (2009), Özsevgeç (2006) ve Kör (2006) yaptıkları çalışmalarda, 5E öğrenme modelinin akademik başarıyı ve derse karşı tutumu olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Bu araştırma ile elde edilen sonuçlar araştırmacılarının sonuçlarını destekler niteliktedir.

5E öğrenme modeline ve programa dayalı eğitim verilen öğrencilere, eğitimlerin oran orantı başarılarını geliştirip geliştirmediğini belirlemek için eğitim öncesinde ve sonrasında "Oran Orantı Başarı Testi" uygulanmıştır. Eğitim sonrasında yapılan test sonuçları değerlendirildiğinde, başarı puan ortalamalarının 5E öğrenme modeline dayalı eğitim verilen deney grubunda daha anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu ile, 5E öğrenme döngüsü modelinin, programa dayalı eğitime göre akademik başarıların geliştirilmesinde daha etkili olduğu sonucu çıkartılabilir. Erdoğan (2011) yaptığı çalışmada, 5E öğrenme modelinin elektrik akımı ve lambaların parlaklığı konularında akademik başarıyı ve derse karşı tutumu etkileyip etkilemediğini araştırmıştır. Sonuç olarak, deney grubunun test puan ortalamalarının anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde Başer (2008) çember, daire ve silindir konularının öğrenilmesinde 5E öğrenme modelinin daha başarılı olduğunu bildirmiştir.

Derslerin 5E öğrenme döngüsü modeline adayalı etkinliklerle işlenmesi, öğrencilerin aktif şekilde derse katılmalarını, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Böylece bilginin kalıcı hale geldiği söylenebilir. Ulaşılan başka bir sonuç ise 5E öğrenme döngüsü

modelinin, öğrencilerde öğrenme ilgisi ve isteği oluşturmaktadır. Konunun günlük hayatta karşılaşılan problemlerle ilişkilendirilmesi ve örneklendirilmesi, öğrencilerin kavramları anlamalarını kolaylaştırdığı söylenebilir. Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin sürekliliği, yapılan etkinliklerle (öğrenme materyalleri, videolar, resimler, akıllı tahtalar, filmler) sağlanabilir. Derslerin grup çalışması şeklinde yürütülmesinin, öğrenciler arasında iş birliğini, dayanışmayı ve aralarında fikir alışverişini arttırdığı ve bunun sonucunda da konuların öğrenilmesini kolaylaştırdığı söylenebilir

Sonuç olarak, 5E öğrenme döngüsünün öğrencilerin hem bireysel hem sosyal hem de akademik olarak gelişmesinde etkili olabileceğini düşünüyoruz.

Kaynaklar

- Başer, E. T. (2008). *5E modeline uygun öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Baykul, Y. (2005). 2004-2005 Yıllarında çıkarılan matematik programı üzerine düşünceler. Eğitimde yansımalar: VIII yeni ilköğretim programını değerlendirme sempozyumu (s.231-238). Ankara: Sim Matbaası.
- Boddy, N., Watson, K., & Aubusson, P. (2003). A trial of the five Es: A referent model for constructivist teaching and learning. *Research in Science Education*, 33(1), 27-42.
- Bybee, R. (2002). Scientific inquiry, student learning, and the science curriculum. In Learning Science And The Science Of Learning. Bybee, R. (Ed.). Arlington.
- Campbell, M. A. (2000). *The effects of the 5E learning cycle model on students understanding of force & motion concepts*. MS Thesis. University Of Central Florida, Florida.
- Ekici, F. (2007). *Yapılandırmacı yaklaşıma uygun 5E öğrenme döngüsüne göre hazırlanan ders materyalinin lise 3. sınıf öğrencilerinin yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ve elektrokimya konuları anlamalarına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Erdoğan, S. (2011). *Elektrik konularının 5E modeline göre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Ergin, İ., Tan, M., Ünsal, Y. (2006). 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutum Düzeylerine Etkisi "Yatay Atış Hareketi Örneği" *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, sayı 2, 1-15*
- Hiçcan, B. (2008). *5E öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersi I. dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki akademik başarılarına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Karasar, N. (2012). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Pegem A.
- Koç, G. (2002). *Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkisi*. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Kör, A. S. (2006). *İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinde yaşamımızdaki elektrik ünitesinde görülen kavram yanlışlarının giderilmesinde bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı geliştirilen materyallerin etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Kurak, D. (2009). *İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaptığı Proje Çalışmalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Lorsbach, A. W. (2006). The learning cycle as a tool for planning science instruction, <http://www.coe.ilstu.edu/scienceed/lorsbach/257Ircy.htm>, Erişim Tarihi: 03.04.2021.

- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2017). *Matematik dersi öğretim programı* (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) [<http://mufredat.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=191>] web adresinden 1 Aralık 2021 tarihinde indirildi.
- Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. *Türk Fen Eğitimi Dergisi*. 2 (3), 36-48.
- Öztürk, N. (2013). *Altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrenme ürünlerine etkisi*. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Pulat, S. (2009). *5E öğrenme döngüsünün 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Serttürk, M. (2008). *Fen Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısı ve Tutumuna Etkisi*. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Turgut, M.Fuat., Baker, D., Cunningham, R. & Piburn, M. (1997), İlköğretim fen öğretimi dünya bankası milli eğitim geliştirme projesi hizmet öncesi öğretmen eğitimi. Ankara: YÖK
- Toprak, E. (2006). *Proje Tabanlı Öğrenme Metodunun İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarısına Etkisi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Tuna, A. (2011). *Trigonometri öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrencilerin matematiksel düşünme ve akademik başarılarına etkisi*. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Wilder, M. & Shuttleworth, P. (2005). Cell inquiry: A 5E learning cycle lesson. *Science Activities*. 41 (4), 37-43.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60

2. yazar katkı oranı : % 40

EK A. Oran Orantı Başarı Testi

ORAN ORANTI DEĞERLENDİRME TESTİ

Okulu:

Sınıfı:

Cinsiyeti:E/K

Adı-Soyadı:

Değerli öğrenci;

Bu test bilimsel bir çalışmada kullanılmak için hazırlanmıştır. Bu testteki sorular sizi değerlendirmek için kullanılmayacaktır. Soruları dikkatlice okuyarak yapınız.

NOT: Test 10 sorudan oluşmaktadır. Her soru 10 puandır. Testimiz 2 aşamalıdır; sorunun doğru şıkkını işaretleyen 5 puan, doğru çözümünü boşluk kısmına yapan 5 puan almak üzere toplamda 10 puandır.

1.

1 litre limonata yapmak için 4 su bardağı su, 1 su bardağı limon suyu ve 3 yemek kaşığı şeker kullanılır.

3 litre limonata yapmak için gereken malzemeler aşağıdakilerden hangisidir?

Su (bardak)	Limon Suyu (bardak)	Şeker (kaşık)
A) 9	2	12
B) 12	2	9
C) 9	3	12
D) 12	3	9

2.

Aşağıdaki tabloda üç farklı markanın cep telefonlarına ait özellikler verilmiştir.

Tablo: Markalara Göre Cep Telefonlarının Özellikleri

Marka	A	B	C
Özellikler			
Ekran Boyutu	5.1 inç	5.2 inç	5.5 inç
Kamera Çözünürlüğü	16 MP	12 MP	20 MP
Dahili Depolama	32 GB	64 GB	16 GB
Fiyat	1600 TL	3200 TL	800 TL

Buna göre hangi özellikler arasında doğru orantı vardır?

- A) Dahili depolama ile fiyat
- B) Kamera çözünürlüğü ile dahili depolama
- C) Ekran boyutu ile fiyat
- D) Ekran boyutu ile kamera çözünürlüğü

3.

Bir otomobil sürücüsü 100 km'lik yol için 6 L benzin harcamıştır. Bu otomobil sürücüsünün her kilometrede aynı oranda benzin harcadığını düşünelim. Buna göre 1 km için kaç litre benzin harcamıştır?

- A) 0,6 B) 0,06 C) 60 D) 600

4.

Van kedisini çok seven Hale, Van kedisi heykelinin fotoğrafını eni 30 mm boyu 60 mm olan dikdörtgen biçiminde baskıya vermiştir. Hale bu fotoğrafın boyunu 12 cm olarak baskıya verseydi fotoğrafın en boy oranının korunması şartıyla eninin kaç cm olacağını bulunuz.

- A) 60 B) 6 C) 3 D) 30

5.

Bir çikolata firması satışı yüksek bir ürün çeşidinin 20 gramlık ve 80 gramlık paketlerini üretmektedir. Müşterilerden gelen yoğun istek doğrultusunda bu ürünün 120 gramlık paketleri de üretilecektir. Aşağıdaki grafikte çikolatanın şeker ve kakao miktarları ile ilgili bilgi verilmiştir.

Grafik: Çikolata yapımında kullanılan şeker ve kakao miktarları

Miktarlar (gram)

120 gramlık ürünün içindeki şeker kakao oranı diğer paketlerle aynı olacağına göre şeker ve kakao miktarları gram cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

- | | ŞEKER | KAKAO |
|----|-------|-------|
| A) | 12 | 24 |
| B) | 12 | 36 |
| C) | 10 | 30 |
| D) | 18 | 36 |

6.

6 kişilik pasta tarifinde kullanılan malzemelerden un kütlesinin margarin kütlesine oranı $\frac{5}{3}$, margarin kütlesinin şeker kütlesine oranı ise $\frac{3}{4}$ 'tür.

Aynı tarifile 9 kişilik pastanın hazırlanmasında kullanılacak malzemelerde unun kütlesi şekerin kütlesinden kaç gram fazla olur?

- A) 305 B) 245 C) 195 D) 145

7.

Bir dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarına oranı $\frac{3}{8}$ 'dir. Bu dikdörtgenin çevresi 44 cm olduğuna göre kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 12 B) 24 C) 32 D) 48

8.

Sağlıksız olduğunu düşünmesi nedeniyle dışarıdan ekme almak istemeyen Ceren, ekmeğini evde kendisi yapmaya karar veriyor. Ceren'in bir günlük ekme tarifinde 300 gram kepekli un ve 400 gram beyaz un vardır. Ceren evindeki 8 kg beyaz unun hepsini ekme yapmak için kullanacaktır.

Ceren'in evinde hiç kepekli un olmadığına göre kaç kg kepekli un alması gerekir? (1kg = 1000 gram)

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

9. Ali'nin saati her 8 saatte 3 dakika geri kalıyor.

Ali, 06/05/2020 tarihinde saatini sabah 08.00'de ayarladığına göre, 09/05/2020 tarihinde doğru saat 16.00 olduğunda Ali'nin saati kaç gösterir?

- A) 15.30 B) 15.33 C) 16.27 D) 16.30

- 10.

Kübra Hanım kış için turşu kurarken aşağıdaki malzeme listesini çıkarır.

- * 3 kg kornişon salatalık
- * 1 baş sarımsak
- * 1 yemek kaşığı nohut
- * Yarım demet maydanoz
- * 2 su bardağı sirke
- * 6 yemek kaşığı kaya tuzu
- * 1 yemek kaşığı limon tuzu
- * 8 su bardağı su

Kübra Hanım'ın malzeme listesindeki oranlarla; 9 kg kornişon salatalık için kullanılacak diğer malzemelerle ilgili verilen;

1. 1,5 demet maydanoz kullanır.
2. 12 yemek kaşığı kaya tuzu kullanır.
3. 3 yemek kaşığı limon tuzu kullanır.

maddelerinden hangileri doğrudur?

- A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3